

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONTROLE DE OBRAS

Bruno dos Santos Alves
Felipe Valcacer Bonano
Roberto de Souza da Silva

**GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
OBRAS DE PEQUENO PORTE – ESTUDO DE CASO**

São Paulo

2020

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC
TATUAPÉ**

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONTROLE DE OBRAS

Bruno dos Santos Alves
Felipe Valcacer Bonano
Roberto de Souza da Silva

**GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
OBRAS DE PEQUENO PORTE – ESTUDO DE CASO**

Trabalho de Graduação apresentado por Bruno Alves, Felipe Bonano e Roberto Silva como pré-requisito para a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Controle de Obras, da Faculdade Tecnologia do Victor Civita - Tatuapé, elaborado sob a orientação do Prof. Dr. Luciano Aparecido Xavier.

São Paulo

2020

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONTROLE DE OBRAS

Felipe Valcacer Bonano, Bruno dos Santos Alves e Roberto de Souza da Silva

**GESTÃO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM OBRAS DE PEQUENO
PORTE – ESTUDO DE CASO**

Aprovado em: 20 de novembro de 2020.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Ms. Ribamar De Jesus Gomes – Fatec Tatuapé

Prof. Ms. Marcia Freitas Abad Gonzaga – Fatec Tatuapé

Prof. Dr. Luciano Aparecido Xavier – Fatec Tatuapé

AGRADECIMENTOS

A elaboração deste trabalho de conclusão de curso, contou com a ajuda de diversas pessoas que direta e indiretamente influenciaram na conclusão dos mesmos, dos quais agradecemos:

Inicialmente, a Deus, que nos proporcionou a possibilidade do saber e entendimento para que possamos estudar e ser capazes de realizar tal tarefa.

Ao professor orientador, que durante os meses de pesquisa, tem nos auxiliados apesar dos percalços durante o desenvolvimento, dando total auxílio necessário para a elaboração do trabalho.

Aos professores do curso de tecnologia em Controle de Obras da FATEC Tatuapé, que através dos ensinamentos e conteúdos passados, permitiram que pudéssemos chegar a estar concluindo esta pesquisa, por conseguinte, obter a graduação tecnológica.

A todas as empresas que nos forneceram dados para que possamos elaborar o estudo e obter as conclusões contidas no mesmo.

Aos nossos pais, que nos incentivaram a cada momento e não permitiram que desistíssemos.

Aos amigos e parentes, que tiveram a compreensão das ausências e afastamentos para o desenvolvimento deste trabalho.

RESUMO

A construção civil, setor emergente na exploração de matéria prima, representa um dos maiores geradores de resíduos, causando impactos ambientais e contribuindo para com a escassez de recursos naturais e aumento da poluição. Ademais, outra problemática apresentada é a questão do desperdício de materiais, falta de segregação nos canteiros e o não emprego de métodos de gerenciamento dos resíduos gerados, que ampliam a quantidade de resíduos, dificultando os procedimentos de descartes ecologicamente corretos e reduzem a vida útil de aterros. Dentro da indústria da construção civil, nota se uma acentuação da problemática nos pequenos empreendimentos e obras de portes menores, demonstrando assim a necessidade da implementação de projeto de gerenciamento de resíduos de construção civil, dentro dos parâmetros legais vigentes, atribuindo análise quantitativa orçamentária e qualitativa de aplicação, como forma de resolução além da criação de um modelo aplicável as mais diversos serviços pertinentes as obras de pequeno porte, visando a redução, ou até a extinção da geração de resíduos, entulhos e até resíduos.

Palavras-chave: Resíduos, Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRCC), Construção, Pequeno Porte, Destinação, Demolição, Impactos Ambientais.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 – Representação dos RCC na cidade de São Paulo	13
Ilustração 2 – Geradores de Resíduos (t/ano).....	14
Ilustração 3 – Modelo de “Projeto de Gerenciamento de Resíduos”	22
Ilustração 4 – Modelo de “Controle de Transportes de Resíduos”	23
Ilustração 5 – Ordem de prioridade na gestão e manejo dos resíduos sólidos	26
Ilustração 6 – Ciclo de destinação de resíduo na construção civil	29
Ilustração 7 – Impactos ambientais na cadeira da construção	35
Ilustração 8 – Total de RCC coletados – Brasil e regiões (2009 e 2010)	41
Ilustração 9 – Planta de Arquitetura com Manchas de Intervenção Térreo	47
Ilustração 10 – Planta de Arquitetura com Manchas de Intervenção Pavimento Inferior	47
Ilustração 11 – Planta de Demolição e Construção Térreo	48
Ilustração 12 – Planta de Forro e Iluminação Térreo	50
Ilustração 13 – Planta de Demolição e Construção Pavimento Inferior	51
Ilustração 14 – Planta de Forro e Iluminação Pavimento Inferior	53
Ilustração 15 – Planta de Implantação de triagem	64
Ilustração 16 – Cronograma Físico Revisado.....	82

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Alíquota de Isenção de IPI	30
Tabela 2 – Linhas de incentivo financeiras	33
Tabela 3 – Classificação Geral do Porte dos Empreendimentos	45
Tabela 4 – Quantitativo de materiais demolidos e removidos térreo	49
Tabela 5 – Quantitativo de materiais demolidos e removidos Pavimento Inferior ...	52
Tabela 6 – Orçamento da Obra.....	54
Tabela 7 – Cronograma de Execução.....	59
Tabela 8 – Resumo da Quantidade de Resíduos.....	65
Tabela 9 – Classificação e Destinação de Resíduos	66
Tabela 10 – Orçamento Revisado.....	71
Tabela 11 – Comparativo de Orçamento	80

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Objetivos	11
1.1.1	Objetivos gerais	11
1.1.2	Objetivos específicos	11
1.2	Organização dos Capítulos	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	Resíduo na Construção Civil	13
2.1.1	Tipos e classificação de resíduos na construção civil	14
2.1.2	Geradores de resíduos na construção civil	15
2.1.3	Destinação de resíduos na construção civil	16
2.1.4	Formas de remoção de resíduos	16
2.1.5	Processos existentes de reciclagem, reutilização e redução	17
2.2	Normas e Legislação de Resíduos	18
2.2.1	Órgão Conama	18
2.2.2	Normas brasileiras de Gestão de Resíduos	23
2.2.3	Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)	24
2.2.4	Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)	27
2.2.5	Incentivos Fiscais e Financeiros	29
2.3	Gestão de Resíduos na Construção Civil	35
2.3.1	Impacto ambiental durante a cadeia produtiva da construção civil	35
2.3.2	Perdas de material na construção civil	37
2.3.3	Definição de Gestão de Resíduos	39
2.3.4	Motivação para Implementação	40
2.3.5	Projeto de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil	41
3	METODOLOGIA	44

3.1	Plano de Trabalho	44
3.2	Delimitação de Universo	44
3.2.1	Variáveis e Indicadores	45
3.2.2	Técnica de Análise	45
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	46
4.1	Apresentação de Obra Tipo Executada	46
4.1.1	Prancha Técnica Executiva	46
4.1.2	Descritivo da Obra	46
4.1.3	Orçamentação e Cronograma Executado	54
4.2	Projeto de Gerenciamento de Resíduos	62
4.2.1	Informações Gerais	62
4.2.2	Planta de Implantação do Canteiro de Obras com indicação de triagem e Armazenamento Temporário dos Resíduos Segregados.....	64
4.2.3	Resumo de Quantidade de Resíduos de Demolição	65
4.2.4	Classificação de Resíduos e Reuso, Reciclagem e Destinação.....	66
4.2.5	Etapas de Gerenciamento de Resíduos e Educação Socioambiental...	67
4.2.6	Orçamento Revisado	70
4.2.7	Cronograma Revisado	81
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	87
	REFERÊNCIAS.....	89
	APÊNDICE A – MEMORIAL DESCRITIVO	93
	ANEXO A – PROJETO DE REFORMA LABORATÓRIO FLEURY	105

1 INTRODUÇÃO

A crescente e intensa degradação sofrida pelo meio ambiente, decorrente das ações antrópicas, é uma preocupação que se faz indubitável no cotidiano das pessoas ao redor do mundo. Temas como aquecimento global, mudanças climáticas e esgotamento de recursos naturais são apresentados continuamente em todos os meios de comunicação, e fazem parte de discussões nos mais diversos setores.

A indústria da construção civil é um dos principais pilares da economia no país, e sua representatividade neste cenário não é difícil de ser verificada, uma vez que esta é uma das maiores consumidoras de recursos naturais e a maior fonte de impactos causados ao meio ambiente.

Grande volume dos serviços empregados, principalmente nas grandes capitais, provém de pequenas construções e reformas comerciais e residenciais. A conjuntura nesta perspectiva é circunstancialmente preocupante uma vez que, sendo responsável por uma porcentagem substancial na geração e descarte irregular dos resíduos, não há fiscalização incisiva ou obrigatoriedade da apresentação de um plano gerencial para consumação destes serviços.

Ainda que a produção sustentável seja um valor buscado pelo responsável, há o agravante da ausência de material de apoio para implementação de um sistema funcional e economicamente favorável. Portanto, a ausência de deliberação prática que demonstra a vantagem econômica, adicionado a cultura resistiva à mudança e ao padrão de execução antiquado das pequenas empresas da construção, possivelmente são os fatores desestimulantes para implementação destes preceitos.

Sendo assim, este projeto tem por objetivo apresentar as diretrizes para elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, essencialmente para pequenas construções e reformas, viabilizando a diminuição de custos para execução dos serviços. De acordo com a demonstração analítica, o intuito do projeto inclina-se na intitulação de um incentivo para apropriação de uma construção sustentável por parte das pequenas empresas e empreiteiros que executam obras deste perfil.

A pesquisa elaborada tem propósito exploratório e caráter qualitativo e quantitativo, com base em estudo de caso em uma reforma executada sem nenhum

gerenciamento de resíduos e política reversa, sendo desenvolvida por meio de estudos teóricos. O trabalho envolveu a síntese e análise do assunto, resultando na aplicação dos conceitos abordados aos documentos e dados pertinentes a obra do estudo de caso.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos gerais

O trabalho tem como finalidade apresentar práticas e normativas pertinentes a gestão de resíduos de construção civil existentes, elaboração de estudo de caso, com aplicação de diagnóstico da execução realizada e a implantação de projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil em obras de pequeno porte.

1.1.2 Objetivos específicos

- Definir os indicadores técnicos, normativas e incentivos aplicados ao gerenciamento de resíduos que possibilitam a aplicação no tipo de obra em estudo;
- Analisar a situação atual de execução da obra em estudo e a existência de gestão de resíduos;
- Elaborar projeto de gestão de resíduos ao estudo de caso e análise comparativa a situação atual.

1.2 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS

No Capítulo 2, Fundamentação Teórica, são discriminados fundamentos pertinentes ao tema, com apresentação da definição dos termos utilizados, seguida das normativas vigentes e possíveis atribuições, além dos processos existentes de gestão de resíduos.

No Capítulo 3, Metodologia, é abordado o plano de trabalho realizado com determinação e especificação do objeto em estudo e as formas de análises considerada.

No Capítulo 4, Resultados e Discussões, são apresentados os dados iniciais obtidos do estudo de caso escolhido, seguido pelos dados analíticos realizados e demais comparativos.

No Capítulo 5, Considerações Finais, são apresentados os principais dados obtidos com as conclusões tiradas a partir dos mesmos, além de demais apontamentos que precisaram ser trabalhados a partir das informações obtidas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 RESÍDUO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Os resíduos provenientes da indústria da construção civil, nomeados como resíduos de construção e demolição (RCD), também denominado entulho são definidos pela Resolução CONAMA 307/2002, como todo e qualquer material gerado a partir de obras de construções, reformas, ampliações, reparos e demolições de construção civil, classificados conforme suas características de reciclagem, reutilização e destinação.

Desta forma em uma obra, os RCD podem ser qualquer espécie de resíduos de blocos cerâmicos, argamassas e concreto, metais, resinas, madeiras, colas e tintas, gessos, telhas, vidros, plásticos, pavimento asfáltico entre outros, conforme percentual apresentado no ilustração 1.

Ilustração 1 – Representação dos RCC na cidade de São Paulo

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2010)

A indústria da construção civil é um dos maiores responsáveis pela produção de resíduos no Brasil, conforme demonstrado na ilustração 2. Assim causando uma grande problemática ambiental quando não se possui controle e gerenciamento adequado e controle sobre todo o processo, desde a geração a destinação final.

Ilustração 2 – Geradores de Resíduos (t/ano)

Fonte: Pesquisa ABREL/IBGE (2016)

2.1.1 Tipos e classificação de resíduos na construção civil

Legalmente, são consideradas duas formas de classificar os resíduos provenientes das obras de construção civil, sendo uma prevista pelo CONAMA 307/2002, citada adiante no item 2.2.1 do presente trabalho, classificando de acordo com as classes, sendo:

- Classe A: resíduos com potencial de reutilização ou reciclagem em construções, reformas e reparos, obras de infraestrutura, edificações, processos fabris e/ou demolições de peças pré-moldadas de concreto confeccionados em obra;
- Classe B: resíduos que são reutilizáveis ou recicláveis para demais destinações fora da construção, como plásticos, papéis, papelão, metais, vidros, madeira e gesso;
- Classe C: resíduos que não possuem tecnologia ou forma de aplicação economicamente viável para reciclagem ou recuperação;
- Classe D: resíduos que necessitam de destinação especial, de caráter perigoso, contaminado ou prejudicial à saúde, como por exemplo as tintas, solventes, entre outros.

Outra forma de classificação, está presente na norma ABNT NBR 10004:2004, que distingue pela periculosidade do material, conforme apresentado a seguir.

- Classe I: resíduos provenientes de materiais que sejam perigosos, inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos.
- Classe II: Demais tipos de resíduos que não se encaixam na classe I, porém podem ser utilizados como combustíveis, biodegradáveis, solúveis em água, assim possuindo duas subclasses:
 - Classe II A: materiais não perigosos ou fixos, com propriedades biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
 - Classe II B: entulhos não solubilizados a concentrações ultrapassando aos padrões de potabilidade de água, além de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

2.1.2 Geradores de resíduos na construção civil

Conforme preconiza a Resolução Conama 307, os gerados de resíduos são todos aqueles que se tornam responsáveis pela atividade ou empreendimento geradores de resíduos, desta forma, na indústria da construção civil, os geradores são responsáveis pelos resíduos gerados de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, retirada de vegetação e escavação de solos.

Dentro dos certames da legislação, os geradores e o município devem empregar planos de gerenciamento de resíduos da construção civil, tendo como principal objetivo a não geração de resíduos, seguido da redução, reutilização, reciclagem, tratamento e pôr fim à disposição final, além da adequada dos rejeitos restantes.

As diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício dos pequenos geradores e para os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil a serem elaborados pelos grandes geradores deverão constar no plano municipal de gestão de resíduos da construção civil, e devem estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação adequado dos resíduos.

2.1.3 Destinação de resíduos na construção civil

Os resíduos gerados devem seguir todos os procedimentos de coleta seletiva, triagem e destinação, onde segundo a resolução do Conama 307, temos presente diretrizes para a forma correta destinação dos resíduos na construção civil, através da classificação dos materiais, apresentados da seguinte maneira:

- Resíduos de Classe A: passarão por reutilização e/ou reciclagem na forma de agregados, ou encaminhados de forma adequada a áreas de aterro de resíduos da construção civil, de forma a permitir utilização ou reciclagem futura;
- Resíduos de Classe B: poderão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados conforme os procedimentos adequados, para as áreas de armazenamento temporário, permitindo utilização ou reciclagem futura.
- Resíduos de Classe C: serão armazenados, transportados e destinados seguindo as normativas técnicas aplicáveis.
- Resíduos de Classe D: Serão armazenados, transportados, reutilizados e destinados atendendo normas pertinentes, incluindo nessa classificação os resíduos nocivos à saúde.

2.1.4 Formas de remoção de resíduos

A Remoção dos resíduos segregados nas obras devem ser realizadas por transportadores licenciadas e em condições pertinentes a classe de resíduo a ser considerada, controlados mediante o preenchimento de ficha de controle de transporte de resíduo, onde apresenta os dados dos geradores, tipologia e quantidade de resíduo retirado, além dos dados do transportador e do local de destinação final.

Como os resíduos sólidos possuem responsabilidade compartilhada, é de suma importância que o gerador guarde uma via deste documento assinado pelo transportador e destinatário dos resíduos como garantia do cumprimento da destinação correta.

Os sistemas de remoção mais utilizados são através de caçambas e caminhões com caçambas basculantes para maiores volumes. Onde as caçambas estacionárias

são apropriadas para a remoção de menores resíduos até mesmo auxiliando na separação dos materiais no local da obra, com diferentes capacidades:

- Caçambas de 3 m³: capacidade de cerca de 5 mil kg (5 toneladas)
- Caçamba de 5 m³: capacidade de cerca de 8 mil kg (8 toneladas)
- Caçamba de 6 m³: capacidade de cerca de 10 mil kg (10 toneladas)

Apesar de sua capacidade em carga o material depositado não pode ultrapassar a altura máxima permitida entre a borda e o topo do aglomerado, podendo aproximadamente em uma caçamba de 5 m³, caber desde 100 medidas de carrinhos de mão completos por areia, ou 500 sacos de entulho, aproximadamente.

2.1.5 Processos existentes de reciclagem, reutilização e redução

Conforme preconizado pelas legislações pertinentes, o foco das obras de construção civil devem ser a redução, reutilização e reciclagem, desta maneira, os materiais a serem descartados, gerando perdas financeiras e ambientais, podem ser reinseridos trazendo benefícios nas construções e ao meio ambiente.

Em geral a maior parte dos materiais que não tem potencial de reutilização direta na obra, são recicláveis por processos dentro da própria obra ou fora do canteiro em indústrias especializadas.

Segundo a Associação Brasileira para reciclagem de RCD (ABRECON), o segmento de reciclagem de resíduos da construção civil no Brasil está em estágio inicial, quando comparado ao que tem desenvolvido em países como EUA, Holanda, Japão, Bélgica, França e Alemanha. Porém alguns dos processos mais aplicáveis são:

- Areia de demolição: produção de argamassa de assentamentos, blocos e tijolos de vedação;
- Resíduos de pedriscos: fabricação de artefatos de concreto, como mesas e bancos de praça, pisos intertravados, manilhas de esgoto;
- Britas de demolição: obras de drenagem e produção de concretos não-estruturais;
- Bica corrida: base e sub-base de pavimentação, reforço e subleito de pavimentos e regularização de vias não-pavimentadas;
- Rachão: obras de pavimentação, drenagem e terraplanagem.

2.2 NORMAS E LEGISLAÇÃO DE RESÍDUOS

2.2.1 Órgão Conama

Pertinente as questões legais do meio ambiente, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), temos como órgão consultivo e deliberativo o Conselho nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em que nas suas competências está determinada a elaboração de normas e determinação de padrões admissíveis ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo assim a qualidade de vida, conforme Art. 6 da Lei nº6.938/81:

“II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;(...)”
(BRASIL, 1990, Art. 6°).

Assim, dentro dessas atribuições, sob regulamentação do decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, foi elaborada e imposta a resolução 307 que em seu Art. 1 cita:

“Art. 1º Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.”
(CONAMA, 2002, Art.1º)

Ou seja, estabelece as diretrizes e a importância da redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos provenientes das atividades da construção civil, isso devido a construção civil ser um dos principais geradores de resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas, onde na resolução 307, define em seu Art.2º a consideração de resíduo de construção civil, conforme disposto a seguir.

“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;”

(CONAMA, 2002, Art.2°)

Partindo desta definição, a resolução define o indivíduo gerador como pessoa física ou jurídica, de caráter público ou privado, responsáveis pela geração de tal resíduo de construção civil, que perante as questões legais, possui a responsabilidade pelo gerenciamento deste mesmo resíduo gerado, sendo esse sistema descrito no inciso V do Art.2°.

“Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos;”

(CONAMA, 2002, Art.2°)

Em que dentro dos procedimentos aplicáveis a gestão, está a redução como ato de planejar a utilização de materiais e métodos que gerem a menor quantidade possível de resíduos, da reutilização, quando é possível reaplicar o resíduo sem ter a necessidade de modificações do mesmo, ou até a reciclagem que necessita de transformação para emprego do mesmo, além do beneficiamento, que é o ato de aplicar processos e operações ao resíduo que lhe deem as características necessárias para adoção como matéria-prima de determinado produto.

Outro fator importante na resolução, é o estabelecimento da necessidade da elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos (PIGRCC) que regulamenta e classifica os resíduos produzidos nos canteiros de obras e seu correto manuseio e disposição, contemplando desde os pequenos a grandes geradores incluindo desde o transporte as áreas de destinação final.

A classificação dos resíduos é definida no Art.3° da resolução 307, em quatro classes, conforme citação.

“I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.”

(CONAMA, 2002, Art.2º)

E partindo dessa classificação é definido no Art. 10º a devida destinação para cada classe, conforme apresentado

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

(CONAMA, 2002, Art.2º)

Em que segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná (Sinduscon PR), a separação dos resíduos facilita a remoção e o encaminhamento para os devidos destinos, onde os principais benefícios estão diminuição dos custos de remoção, além da separação na fonte garantir a qualidade e diminuição no custo de beneficiamento. Propicia também a reciclagem de materiais na própria obra e a destinação para as cooperativas corretas de reciclagem, a identificação dos pontos de desperdício e a melhor organização do canteiro.

Como solução, estabelecido dos Art.11º e 12º da resolução, de responsabilidade dos municípios e do distrito federal, dentro do prazo máximo de doze meses, a elaboração dos Programas Municipais de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, oriundos de geradores de pequenos volumes, a serem incorporados ao PIGRCC. Enquanto para os geradores de resíduos, dentro do prazo de vinte quatro meses, a elaboração dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil em conjunto com os demais projetos da obra sujeito à aprovação durante o licenciamento dos órgãos competentes, conforme modelo da ilustração 3 e 4.

Ilustração 3 – Modelo de “Projeto de Gerenciamento de Resíduos”

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL <small>(informações básicas obrigatórias)</small>			
1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA OBRA (FINALIDADE, PRAZO DE EXECUÇÃO, ÁREAS, PAVIMENTOS E OUTRAS DESCRIÇÕES)			
2. MATERIAIS E COMPONENTES BÁSICOS UTILIZADOS EM CADA ETAPA (PREPARO DE CANTEIRO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURA, VEDAÇÕES, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS, COBERTURA ETC.)			
2.1. RESÍDUOS CLASSE A QUE SERÃO GERADOS (DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA EM M ³ DOS RESÍDUOS DE CONCRETO, ARGAMASSAS, ALVENARIA, PRODUTOS CERÂMICOS, SOLO E OUTROS)			
2.2. RESÍDUOS CLASSE B QUE SERÃO GERADOS (DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA EM M ³ DOS RESÍDUOS DE MADEIRA, PLÁSTICOS, PAPEIS E PAPELÕES, METAIS, VIDROS E OUTROS)			
2.3. RESÍDUOS CLASSE C QUE SERÃO GERADOS (DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA EM M ³ DOS RESÍDUOS DE GESSO E OUTROS)			
2.4. RESÍDUOS CLASSE D QUE SERÃO GERADOS (DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA EM M ³ DOS RESÍDUOS DE TINTAS, SOLVENTES, ÓLEOS, INSTALAÇÕES RADIOLÓGICAS OU INDUSTRIAIS E OUTROS RESÍDUOS PERIGOSOS)			
3. INICIATIVAS PARA MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS (ESCOLHA DOS MATERIAIS, ORIENTAÇÃO DA MÃO DE OBRA E RESPONSÁVEIS, CONTROLES A SEREM ADOTADOS ETC.)			
4. INICIATIVAS PARA ABSORÇÃO DOS RESÍDUOS NA PRÓPRIA OU EM OUTRAS OBRAS (REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO, REUTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ETAPAS ETC.)			
5. INICIATIVAS PARA ACONDICIONAMENTO DIFERENCIADO E TRANSPORTE ADEQUADO (FORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DAS QUATRO CLASSES, DISPOSITIVOS EMPREGADOS ETC.)			
6. DESCRIÇÃO DO DESTINO A SER DADO AOS RESÍDUOS NÃO ABSORVIDOS			
Classe A (transporte para área de triagem, área de reciclagem, armazenamento para recuperação, armazenamento para regularização de área etc.)	Classe B (transporte para área de triagem, área de reciclagem específica, armazenamento adequado licenciado etc.)	Classe C (transporte para área de triagem, área de reciclagem específica, armazenamento adequado licenciado etc.)	Classe D (transporte para área de triagem, área de reciclagem específica, armazenamento adequado licenciado etc.)
7. DESCRIÇÃO DO DESTINO A SER DADO A OUTROS TIPOS DE RESÍDUOS (EVENTUAIS RESÍDUOS DE AMBULATORIOS, REFEITÓRIOS ETC.)			
8. INDICAÇÃO DOS AGENTES LICENCIADOS RESPONSÁVEIS PELO FLUXO POSTERIOR DOS RESÍDUOS <small>(os agentes podem ser substituídos, a critério do gerador, por outros, igualmente licenciados)</small>			
8.1. Identificação do transportador Nome: _____ Cadastro: _____ End.: _____ Tel.: _____		8.2. Identificação da área receptora dos resíduos Nome: _____ Licença: _____ End.: _____ Tel.: _____	
8.1. Identificação do transportador Nome: _____ Cadastro: _____ End.: _____ Tel.: _____		8.2. Identificação da área receptora dos resíduos Nome: _____ Licença: _____ End.: _____ Tel.: _____	
Preencher quantos campos sejam necessários			
9. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
9.1. Identificação do gerador Nome: _____ CPF/CNPJ: _____ End.: _____ Tel.: _____ Assinatura: _____ (Local) _____ (Data) ____/____/____		9.2. Identificação do responsável técnico da obra Nome: _____ CREA: _____ End.: _____ Tel.: _____ Assinatura: _____ (Local) _____ (Data) ____/____/____	
<small>Podem ser incluídas, além destas, outras informações julgadas necessárias pelos geradores.</small>			

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2010)

Ilustração 4 – Modelo de “Controle de Transportes de Resíduos”

CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (NBR 15.112/2004) (3 vias : gerador, transportador e destinatário) (informações mínimas essenciais – podem estar incluídas nos formulários próprios dos transportadores)													
1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR Nome ou Razão Social: _____ tel: _____ Endereço: _____ Cadastro Municipal: _____ Nome do condutor: _____ Placa do veículo: _____													
2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR Nome ou Razão Social: _____ tel: _____ Endereço: _____ CPF ou CNPJ: _____ 2.1 ENDEREÇO DA RETIRADA Rua/Av.: _____ Bairro: _____ Município: _____													
3. IDENTIFICAÇÃO da Área Receptora de grandes volumes Nome ou Razão Social: _____ Nº da Licença Funcionamento: _____ Endereço: _____ tel: _____													
4. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO Volume transportado <input type="text"/> m ³ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Concreto / Argamassa / Alvenaria</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Solo</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Volumosos (móveis e outros)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Madeira</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Volumosos (podas)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Outros (especificar)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Concreto / Argamassa / Alvenaria	<input type="checkbox"/>	Solo	<input type="checkbox"/>	Volumosos (móveis e outros)	<input type="checkbox"/>	Madeira	<input type="checkbox"/>	Volumosos (podas)	<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)	<input type="checkbox"/>
Concreto / Argamassa / Alvenaria	<input type="checkbox"/>	Solo	<input type="checkbox"/>										
Volumosos (móveis e outros)	<input type="checkbox"/>	Madeira	<input type="checkbox"/>										
Volumosos (podas)	<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)	<input type="checkbox"/>										
5. RESPONSABILIDADES Visto do condutor do veículo: _____ Visto do gerador ou responsável pelo serviço: _____ Visto e carimbo da Área Receptora de Grandes Volumes: _____ Data: / / Horário: : h													
6. ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO (DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº DE DE E AS SANÇÕES NELA PREVISTAS) a) o gerador só pode dispor no equipamento de coleta resíduos da construção civil e resíduos volumosos (penalidade Ref. II); b) o transportador é proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos domiciliares, industriais e outros (penalidade Ref. VI); c) o gerador só pode dispor resíduos até o limite superior original do equipamento (penalidade Ref. III); d) o transportador é proibido de deslocar equipamentos com excesso de volume (penalidade Ref. VII); e) o transportador é obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos resíduos (penalidade Ref. XII); f) as caçambas devem ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel; g) o posicionamento das caçambas em via pública é responsabilidade do transportador – sua posição não pode ser alterada pelo gerador (penalidade Ref. XI); h) as caçambas estacionárias podem ser utilizadas pelo prazo máximo de [5 (cinco) dias], ou [48 (quarenta e oito) horas], em vias especiais; i) ao gerador é proibido contratar transportador não cadastrado pela administração municipal (penalidade Ref. IV) j) o gerador tem o direito de receber do transportador documento de comprovação da correta destinação dos resíduos coletados (penalidade Ref. XIII, ao transportador)													

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2010)

2.2.2 Normas brasileiras de Gestão de Resíduos

As normativas vigentes no território brasileiro que compõe as diretrizes para a correta gestão dos resíduos e particularmente de construção civil, sobre a implantação, destinação e realização de projetos, são:

- **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS):** Lei nº 12.305, de 2010, regulamentada pelo Decreto n 7.404 de 2010, a ser comentada no item 2.2.3;
- **Resolução CONAMA nº 307:** 2002, gestão dos resíduos da construção civil, citado no item 2.2.1 da monografia;
- **NBR 15112:2004:** Normativa sobre os resíduos de construção civil e volumosos, áreas de transbordo e triagem, diretrizes para projeto, implantação e operação;

- **NBR 15113:2004:** Normativa sobre os resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes para aterros, com diretrizes de projetos, implantação e operação;
- **NBR 15114:2004:** Normativa sobre os resíduos sólidos da construção civil com áreas de reciclagem, com diretrizes de projeto, implantação e operação;
- **NBR 15115:2004:** Normativa dos agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil e execução de camadas de pavimentação, com apresentação de procedimentos;
- **NBR 15116:2004:** Normativa dos agregados reciclados de resíduos sólidos de construção civil utilizados em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural, com apresentação de requisitos;
- **Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS):** Lei estadual n° 12.300 de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 54.645 de 2009, discriminada no item 2.2.4.

Com exceção da política estadual de resíduos sólidos (PERS), todas possuem vivências de nível federal conforme suas atuações, visando o cumprimento das práticas de manuseio correto dos resíduos de obra de construção civil.

2.2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

Em 2010 foi criada a lei n° 12.305/10, onde é instituído a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que para a atualidade busca avançar o desenvolvimento do País frente aos problemas do tripé do desenvolvimento, ou seja solucionar nas questões ambientais, sociais e econômicos as ocorrências devido a questão de manejo de resíduos sólidos, definido no Art.1° citado.

“Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.”

(BRASIL, 2010, Art.1°)

Das definições e aplicações legais pertinentes a legislação, tem as indicações quanto a prevenção e a redução na geração de resíduos, apresentando práticas ideais ao uso sustentável dos produtos e técnicas que possibilitam o aumento dos procedimentos de reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambiental adequada para os rejeitos.

Dentre as definições pertinentes a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de suma importância a separação de resíduo sólido e rejeitos, onde está apresentado no Art. 3º da seguinte forma:

“XV - Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;”

(BRASIL, 2010, Art.3º)

Assim destacando que os resíduos sólidos são aqueles que possuem valor econômico atribuído ao mesmo pelo seu potencial de reutilização e reciclagem, enquanto os rejeitos são aqueles que não possuem forma de utilização devendo ser armazenado corretamente.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos possui em seu Art.7º apresentados seus objetos que trazem grande inovação a questão ambiental brasileira buscando a disciplina da gestão e o manejo dos resíduos sólidos, tendo a ordem de priorização dos sistemas de gerenciamento apresentado na ilustração 5

Ilustração 5 – Ordem de prioridade na gestão e manejo dos resíduos sólidos

Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2010)

A PNRS prevê a criação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em todos os municípios, com implantação obrigatório até o ano de 2014, contendo a descrição de origem de materiais, volume e caracterização dos resíduos, com diagnóstico com os passivos ambientais pertinentes além dos devidos responsáveis em cada etapa do processo desde a extração ao consumidor final, com ação conjunta ao PIGRCC.

Assim o plano se torna instrumento de gestão sustentável de caráter ambiental e econômico que reduz o desperdício de resíduos da construção civil evitando a geração de entulhos e sobras, que em cadeia auxilia as demais normativas ambientais coma redução da necessidade de matéria-prima, podendo acentuar o lucro obtido.

Um dos fatores de importância presentes no plano é a questão de transporte dos resíduos o qual deve ser realizado conforme as diretrizes perante a legislação, sendo atribuído ao gerador a responsabilidade pelo fim correto dos matérias e produtos gerados, porem aos consumidores dos mesmo, possuem responsabilidade sobre o descarte conforme solicitado pelo órgão ambiental e documentada no produto.

Caso o descarte seja feito de maneira irregular, tanto o consumidor como o gerador responderão pela contaminação da área, da mesma forma que o gerador de resíduo que não transportar, tratar, armazenar e descartar nas conformidades do PNRS, terão de responder perante as esferas civil, penal e administrativa.

2.2.4 Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)

Com as preocupações quanto as questões ambientais de geração de resíduos, no Estado de São Paulo foi criada a Lei nº12.300/2006, criada em março de 2006 anterior ao PNRS, em que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e seus objetivos apresentados no Art. 1º.

“Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo.”

(Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2006, Art. 1º)

Desta forma, o principal objetivo é tornar efetiva a gestão dos resíduos sólidos no estado em ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), trazendo definições quanto aos diversos tipos resíduos gerados no território do estado, seu manuseio, transporte e descarte.

No Art. 57º da lei também são definidos os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de construção civil citado a seguir.

“Artigo 57 - Na forma desta lei, são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de construção civil:

I - O proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;

II - O construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão na construção ou reforma;

III - As empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e disposição de resíduos de construção civil.”

(Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2006, Art. 57º)

Partindo destas definições legais, foram elaborados decretos estaduais que visão o pleno gerenciamento dos resíduos sólidos, destacando se o Decreto Estadual nº 57.817/2012 que institui o Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos

Sólidos, consistindo na elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, apoio na gestão e a educação ambiental quanto a realização da gestão, sob a coordenação do SEMA.

No limite do município de São Paulo, está vigente o Decreto Municipal nº42.217/2002, que tem o objetivo definir a destinação dos resíduos na construção civil dentro do território.

No Art. 2º do Decreto municipal é definido os resíduos de construção civil e volumosos, sendo:

“II - Resíduos volumosos - os resíduos não provenientes de processos industriais, constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados;”

(São Paulo, 2002, Art.2º)

Desta forma, o decreto faz referência ao uso das áreas destinadas ao transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, destinações corretas e demais providências, onde os resíduos serão segregados de acordo com tipologia e processo aplicado.

A Área de Transbordo e Triagem (ATT), conforme definições do CONAMA 307 e o Decreto Municipal, é um terreno destinado ao recebimento de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, onde passaram por triagem, armazenamento temporário e posteriormente removido para a destinação final adequada, em observância as normas, evitando possíveis riscos e danos além de minimizar impactos ambientais

Quando se trata de pequenos volumes, ou seja resíduos limitados a um metro cúbico, normalmente providas de obras de pequeno porte, são utilizados os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes (PEV), áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada à entrega voluntária de pequenas quantidades de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, integrantes do sistema público de limpeza urbana

Em caso da presença de rejeitos, são encaminhados das obras para os aterros sanitários que são áreas de destinação final. Desta forma o ciclo dos resíduos gerados pela construção civil é representado na ilustração 6 a seguir.

Ilustração 6 – Ciclo de destinação de resíduo na construção civil

Figura 4 –

Fonte: Sinduscon SP (2012)

2.2.5 Incentivos Fiscais e Financeiros.

Como forma de incentivo a realização da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, é de suma importância a intervenção do estado, incluindo a todos da federação, onde é previsto nos Art. 170º e 174º da Constituição Federal de 1988, no domínio econômico a função de incentivo, em que se tratando da área ambiental de forma positiva os incentivos fiscais a redução de impactos, aumento das condutas não poluidoras, que são traduzidas a incentivos creditícios e financeiros.

Um dos incentivos pertinentes é a isenção do Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI) na obtenção de veículos, máquinas, equipamentos e produtos químicos, instituída pela medida provisória nº476 de 23 de Dezembro de 2009, em que o poder executivo define, por código da tabela de incidência do IPI, quais os materiais adquiridos como resíduos sólidos terão direito ao crédito presumido, levando em consideração que segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre o Produtos Industrializados (TIPI), a alíquota dos insumos de obra está entre 5% a 15%, assim

segundo o Decreto 7.394/2010 e 6.890/2009, alguns dos materiais que sofrem redução são apresentados na tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Alíquota de Isenção de IPI

NCM	Descrição	Alíquota (%)
2523.21.00	Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente;	0
2523.29.10	Cimento comum;	0
2523.29.90	Outros cimentos comuns	0
2713.20.00	Betume de petróleo	0
2715.00.00	Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mastigues betuminosos e “cut-backs”).	0
3209.10.10	Tintas à base de polímeros acrílicos ou vinílicos	0
3209.10.20	Vernizes a base de polímeros acrílicos ou vinílicos	0
3209.90.11	Tintas à base de politetrafluoroetileno	0
3209.90.19	Outras tintas	0
3209.90.20	Outros vernizes	0
3214.10.10	Mastigue de vidraceiro, cimentos de resina e outros mastigues	2
3214.10.20	Indutos utilizados em pintura	2
3214.90.00	Outros mastigue de vidraceiro, cimentos de resina e outros mastigues; indutos utilizados em pintura; indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria.	0
3824.40.00	Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos	5
3824.50.00	Argamassas e concretos, não refratários	0
3922.10.00	Banheiras, boxes para chuveiros, pias e lavatórios	0
3922.20.00	Assentos e tampas, de sanitários	0
3922.90.00	Outras banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos.	0
4418.7	Painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos):	5
69.07	Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte.	0
69.08	Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte.	0

NCM	Descrição	Alíquota (%)
6910.10.00	Produtos de porcelana: Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica.	0
6910.90.00	Outras pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica.	0
7314.20.00 Ex 01	Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo menos, 3mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100cm ² , ou mais, de superfície. De aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada	0
7314.39.00 Ex 01	Outras telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, chapas e tiras, distendidas, de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada	0
7324.10.00	Pias e lavatórios, de aços inoxidáveis	0
7408.1	Fios de cobre refinado	0
8301.10.00	Cadeados	0
8301.40.00	Outras fechaduras; ferrolhos	0
8301.60.00	Partes de fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, de metais comuns.	0
8302.10.00	Dobradiças de qualquer tipo (incluídos os gonzos e as charneiras)	0
8302.41.00	Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes para construções	5
8481.80.11	Torneiras e Válvulas para escoamento	0
8481.80.19	Outros dispositivos tipo Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes	0
8481.80.93	Válvulas tipo gaveta	0
8516.10.00 - Ex 01	Chuveiro elétrico	0
8536.20.00	Disjuntores	10
6807.90.00 - Ex 01	Telhas onduladas	0
7308.90.90 - Ex 01	Telhas de aço	0

NCM	Descrição	Alíquota (%)
8536.50.90 - Ex 03	Outros interruptores do tipo utilizado em residências	5
2523.21.00	Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente	0
2523.29.10	Cimento comum	0
2523.29.90	Outros cimentos comuns	0
2713.20.00	Betume de petróleo	0
2715.00.00	Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mastigues betuminosos e "cut-backs").	0
3209.10.10	Tintas à base de polímeros acrílicos ou vinílicos	0
3209.10.20	Vernizes a base de polímeros acrílicos ou vinílicos	0
3209.90.11	Tintas à base de politetrafluoroetileno	0
3209.90.19	Outras tintas	0

Fonte: Anexos VIII e IX dos Decreto 6.890/2009 e 7.394/2010 (2011)

Outra medida de incentivo é o creditício, onde dentro do Decreto 7.404/10, estabelece em seu Art. 81º, que linhas especiais de financiamento podem ser criadas por instituição financeiras de caráter federal, no qual os planos são criados e estabelecidos pelos órgãos pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Por ocasião da necessidade do crescimento e desenvolvimento das medidas de gestão de resíduos, o Ministério do Meio Ambiente apresentou fontes de Financiamento para o setor de resíduos sólidos no Brasil que podem ser utilizadas pelo setor público e privado, em conformidade com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado, onde são apresentados na tabela a seguir algumas das linhas financeiras existentes.

Tabela 2 – Linhas de incentivo financeiras

Banco	Linhas	Finalidade	Público-alvo
Banco do Brasil - BB	<i>FINAME</i> Empresarial	Financiamento de longo prazo para aquisição e produção de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, incluindo veículos de carga, cadastrados no BNDES e financiamento de capital de giro para micro, pequenas e médias empresas na linha de financiamento do MPME BK (Micro, Pequenas e Médias Empresas – Aquisição de Bens de Capital).	Micro, pequenas e médias empresas
Banco do Brasil - BB	FCO Empresarial	Financiamento de bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização e reforma de infraestrutura econômica, com ou sem capital de giro associado e aquisição de insumos para usinas de compostagem e aterros sanitários.	Empresas que se dedicam à atividade produtiva nos segmentos agropecuário, mineral, industrial, comercial, de serviços, agroindustrial e de turismo na região Centro-Oeste.
Banco do Brasil - BB	Cartão BNDES	Financiar a aquisição de bens de produção nacional cadastrados no BNDES para micro, pequenas e médias empresas, com base no conceito de cartão de crédito, sendo o BB um dos emissores do cartão.	Micro, pequenas e médias empresas com faturamento bruto anual de até R\$ 90 milhões
Banco do Brasil - BB	<i>Proger</i> Urbano Empresarial	Financiar projetos de investimento, com ou sem capital de giro associado, que proporcionem a geração ou manutenção de emprego e renda na área urbana, viabilizando o desenvolvimento sustentado das empresas de micro e pequeno porte.	Empresas com faturamento bruto anual de até R\$ 5 milhões

Banco	Linhas	Finalidade	Público-alvo
Banco do Brasil - BB	<i>Proger</i> Urbano COOPERFAT	Financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para o financiamento são possuir contracorrente, limite de crédito estabelecido e inexistência de restrições.	Associações e cooperativas urbanas e seus respectivos associados e cooperados, formados por micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual de até R\$ 5 milhões, e pessoas físicas.
Banco do Brasil - BB	<i>Leasing</i>	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e outros bens móveis de origem nacional ou estrangeira, novos ou usados, além de bens imóveis por meio de arrendamento mercantil. A operação é sujeita à aprovação de crédito. Entre em contato com sua agência para conhecer os itens arrendáveis.	Empresas de diversos portes
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES	PMI – Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	Financiar os seguintes empreendimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive em áreas de risco e de sub-habitação; • Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços públicos; • Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou turístico; • Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); • Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura). 	Estados, municípios e Distrito Federal.

Banco	Linhas	Finalidade	Público-alvo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES	Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos	Apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que tenham como unidade básica de planejamento bacias hidrográficas e a gestão integrada dos recursos hídricos.	Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de direito público

Fonte: MINISTÉRIOS DO MEIO AMBIENTE (2014)

2.3 GESTÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

2.3.1 Impacto ambiental durante a cadeia produtiva da construção civil

O setor da construção civil é responsável pelo consumo de parte significativa dos recursos naturais do planeta, em que, segundo Sjöström (1992), expressa-se em uma ordem de 20 a 50% de consumo dos recursos naturais disponíveis. A estimativa é um consumo de 9,4 ton./hab. ano de materiais de construção (John, 2000).

Segundo Barreto (2005), a indústria da construção civil produz grandes impactos ambientais desde a extração das matérias-primas necessárias à produção de materiais, passando pela execução dos serviços nos canteiros de obra até a destinação final dada aos resíduos gerados, ocasionando grandes alterações na paisagem urbana, acompanhadas de áreas degradadas (Ilustração 7).

Ilustração 7 – Impactos ambientais na cadeia da construção

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (2007)

De acordo com Sánchez (1994), as referências técnicas na legislação ambiental brasileira apresentam de maneira abstrusa os conceitos de degradação

ambiental, poluição e impacto ambiental; porém, na concepção de Duarte e Bueno (2006), os ecossistemas podem ser levados a um estado de perturbação devido às ações antrópicas, ou seja, uma área pode sofrer certo distúrbio e, ainda, manter a possibilidade de se regenerar em condições naturais ou se estabilizar em outras condições estáveis. O impacto sofrido, no entanto, pode impedir ou restringir a capacidade do ambiente de se restabelecer, retornar ao estado original, ou seja, tem sua resiliência reduzida. Desta forma, engendra-se uma área degradada, aos quais significativos impactos causadores são consequência das atividades da construção civil.

Durante a fase de extração de materiais ou matérias-primas para a construção civil, o volume das áreas degradadas depende do tipo de mineração, da quantidade de materiais retirados e dos rejeitos produzidos (Ambiente Brasil, 2007). Conforme as informações coletadas em fonte de pesquisa, a construção civil consome cerca de 2/3 (dois terços) da madeira natural extraída no Brasil, sendo que a maioria das florestas são remanejadas inadequadamente. Ainda no país, o consumo de agregados naturais somente na produção de concreto e argamassa é de 220 milhões de toneladas (Projeto Competir, 2007).

A etapa de fabricação de materiais de construção também contribui para o impacto negativo provocado pelo setor devido à quantidade de poluição que é gerada. Como exemplo, toma-se a indústria cimenteira, que no Brasil é responsável pela geração de mais de 6% do total de CO₂ gerado (Brasil, 2007). A liberação de partículas de poeira está presente em quase todas as atividades da construção civil.

Durante a execução dos produtos da construção civil, são muitos os impactos provocados pela ação no ambiente. Em geral, nesta etapa, que gera um tipo de área degrada sazonal e perdura por maior período dentro da cadeia produtiva, produz significativo percentual dos resíduos sólidos, emissão de vibração proveniente dos equipamentos e máquinas utilizadas (provocando danos à saúde dos trabalhadores e nas edificações vizinhas), emissão de ruídos, lançamento de fragmentos, emissão de material particulado e manejo de materiais perigosos com potencial risco de contaminação direta ou indireta.

Conclui-se ainda que o consumo de recursos naturais é maior do que o necessário devido ao elevado volume de perdas incorporadas às construções ou eliminadas como resíduos. Durante a execução de um serviço, principalmente na

construção civil, é inevitável que ocorra um determinado volume de perdas, porém a fração que excede ao limite máximo característico da tecnologia empregada é considerada desperdício. Segundo John (2000), “os limites entre perda inevitável e o desperdício são difíceis de estabelecer e para uma mesma tecnologia variam com características regionais e no tempo”.

2.3.2 Perdas de material na construção civil

Em conformidade com o cenário contemporâneo, os recursos financeiros para o setor da construção civil são cada vez menores, contrário à crescente exigência do mercado consumidor e pela busca de melhores condições de trabalho, por parte dos trabalhadores. Diante deste contexto, as perdas geradas ao longo do processo de produção ganham enorme visibilidade, aspirando por concepções práticas que diminuam o índice de desperdício na construção civil.

Segundo Formoso et al (1996), perda é qualquer ineficiência que se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão-de-obra e capital, ou seja, qualquer recurso, em quantidades superiores àquelas necessárias à produção da edificação. Portanto, diferente da convenção admitida do termo na construção civil, que é frequentemente associado apenas aos desperdícios de materiais, a perda estende-se além deste conceito, englobando todo o ciclo de produção.

A abordagem e identificação de dados inerentes às perdas associadas ao contexto global da construção civil tem sido objeto de estudo de entidades do setor (Sinduscon e Confea) e pesquisadores, porém a adoção de índices de perdas prescinde uma análise abrangendo fatores que de algum modo “contribuem para uma variabilidade da consideração de perdas entre as publicações e devem ser analisados sob a ótica das condições da empresa e da obra em questão” (Conto, Prudêncio Jr. e Silva, 1994, p. 10).

Em concordância entre todos os pesquisadores, as perdas nas edificações são significativas, causadas por vários fatores e encontradas em todas as fases do processo construtivo (Pinto, 1989; Soilbelman, 1993; Formoso, 1995a, 1995b; Picchi, 1996). No entanto, observam-se divergências quanto aos critérios de classificação dessas perdas, fatores e causas e o estabelecimento de sua importância e hierarquia, consequência da individualidade da pesquisa quanto aos índices apurados, pois as metodologias utilizadas ou fases do processo construtivo são distintos.

Entretanto, alguns critérios para a classificação das perdas são gerais, no sentido que se aplicam a todas as suas formas de ocorrência. De acordo com Skoyles (1976), as perdas são classificadas de acordo com sua natureza, em dois tipos principais: direta ou indireta. A perda direta é definida como a perda de materiais que não podem ser recuperados ou utilizados, ou, ainda que são perdidos durante o processo de construção. A perda indireta, por sua vez, representa apenas uma perda monetária, pois os materiais não são perdidos fisicamente, ao qual ocorre principalmente em função da substituição dos materiais especificados por outros de maior valor e na utilização de materiais em quantidades superiores às necessárias.

2.3.2.1 Classificação das Perdas na Construção Civil

Conforme Formoso et al. (1996), para reduzir as perdas na construção é preciso conhecer sua natureza e identificar suas principais causas, pois a competitividade da empresa é alcançada na medida em que a organização persegue a redução de perdas continuamente.

Sendo assim, em Rosa et al (1998) é apresentada uma proposta de classificação de perdas na construção civil, baseada nas sete perdas do STP, desenvolvida a partir de estudos realizados no NORIE (Núcleo Orientado para inovação da Edificação) da UFRGS, que envolveram discussões entre um grupo de alunos do curso de pós-graduação, identificando-as através das suas origens e natureza:

- Perdas por superprodução: resultam da produção de componentes ou processamento de materiais perecíveis, em quantidades superiores às necessárias ou antecipadamente;
- Perdas por transporte: relacionam-se às atividades de movimentação interna de material e equipamentos, devido ao manuseio excessivo, utilização de equipamentos inadequados, condições inadequadas de acesso e má distribuição da organização do canteiro de obras;
- Perdas no processamento em si: são originadas pela natureza ou execução inadequada do processo, resultado da falta ou não seguimento de procedimentos padronizados, falta de qualificação e treinamento dos funcionários ou deficiência no detalhamento ou compatibilização dos projetos.

- Perdas por elaboração de produtos defeituosos: relacionam-se à confecção de produtos que não atendem às especificações de projeto;
- Perdas no movimento: estas estão relacionadas a todos os esforços e movimentos realizados pelos trabalhadores desnecessariamente durante a execução de operações, interferindo negativamente na produtividade;
- Perdas por espera: estão associadas aos períodos nos quais os trabalhadores e os equipamentos não estão sendo usados produtivamente, agregando valor, embora seus custos continuem sendo despendidos;
- Perdas por estoque: resultado da existência de estoques elevados de materiais devido à compra antecipada ou à aquisição de materiais além do necessário, bem como os danos e perdas causados pelas más condições de estocagem.

2.3.3 Definição de Gestão de Resíduos

A gestão de resíduos se baseia na adoção de um conjunto de ações adequadas nas etapas de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final apropriada, objetivando a minimização da produção de resíduos e impacto ambiental, propendendo à preservação e qualidade da saúde pública e do meio ambiente.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, a gestão integrada de resíduos sólidos é o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.” (Brasil, 2010). A lei ainda ressalta, de acordo com o Art. 9º, que “deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.” (Brasil, 2010).

Considerando que os geradores de resíduos na construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das diversas atividades do setor, a mesma lei citada anteriormente determina, de acordo com o § 1º do Art. 1º, que “estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.” (Brasil, 2010).

2.3.4 Motivação para Implementação

Segundo Costa (2003), a falta de gerenciamento adequado dos resíduos de construção e demolição acarreta sua disposição indevida, sendo que muitas vezes eles são jogados em terrenos baldios, em beiras de estradas, córregos e, quando dispostos em lixões e aterros, pelo seu alto volume, acabam por saturar rapidamente a capacidade do local.

Em relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA (2010), apresenta que o Brasil perde até 8 bilhões de reais por ano quando deixa de aplicar a gestão dos resíduos e os encaminha direto aos lixões.

No Brasil, segundo Schenini, Bagnati e Cardoso (2004), a inexistência de uma consciência ecológica na indústria da construção civil resultou em danos ambientais irreparáveis, que foram agravados pelo maciço processo de migração ocorrido na segunda metade do século passado, que ocasionou uma enorme demanda por novas habitações.

De acordo com a Abrelpe (2011), a maioria dos municípios contabiliza as informações sobre a coleta executada pelo serviço público, que, normalmente, recolhe os Resíduos da Construção Civil lançados em locais públicos. Assim, os dados fornecidos pela Abrelpe não consideram em suas projeções os RCC provenientes de serviços privados. A ilustração 8 apresenta dados da coleta de RCC nos anos de 2009 e 2010 para as regiões do país.

Ilustração 8 – Total de RCC coletados – Brasil e regiões (2009 e 2010)

Fonte: ABRELPE (2011)

Seguindo este cenário quantitativo preocupante, referente a deposição de resíduos em locais públicos e inapropriados, há grande possibilidade destes números serem majorados pelos pequenos geradores, que são responsáveis por grande parte dos resíduos da construção. Segundo a CBIC (2008), aproximadamente 70% dos resíduos da construção em uma cidade são provenientes de pequeno gerador e auto construção, com aproximadamente 60% destes resíduos provenientes das reformas.

A crescente geração de resíduos sólidos resultantes de construções civis, demolições e reformas vem exigindo cada vez mais soluções diversificadas de forma a reduzir o descarte de materiais e encaminhamentos para os aterros. Tem-se necessária, também, a potencialização do uso dos resíduos na geração de matérias-primas secundárias através da reciclagem, com vistas a redução da exploração dos recursos naturais não-renováveis, de maneira que contribuam nas condições ambientais dos espaços urbanos (FRIGO, SILVEIRA, 2012).

2.3.5 Projeto de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil

De acordo com o Art. 8º da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, “os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os

procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. (nova redação dada pela Resolução 448/12)”.

O mesmo artigo da resolução continua, em seu Art. 1º:

“Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverão ser apresentados juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal, em conformidade com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.”

(CONAMA n° 307, 2002, Art. 1º)

As etapas que constituem o Plano de Gerenciamento de RCC são determinadas de acordo com o Art. 9º da resolução, que as segrega da seguinte forma:

- I. Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;
- II. Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta Resolução;
- III. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;
- IV. Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;
- V. Destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução.

Quanto ao conteúdo mínimo que compõe o Plano de Gerenciamento de Resíduos, este é determinado através do Art. 21 da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010:

- I. Descrição do empreendimento ou atividade;
- II. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;

- III. Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
 - a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
 - b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
- IV. Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
- V. Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
- VI. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;
- VII. Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31;
- VIII. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
- IX. Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.

A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.

3 METODOLOGIA

3.1 PLANO DE TRABALHO

Para a realização do estudo da implantação em obras de pequeno porte do PGRCC foi utilizado inicialmente a metodologia qualitativa, pois ela possibilita a análise das diversas situações e problemas, apontando a necessidade da realização de estudos mais aprofundados, como além dos objetivos de benefícios econômicos e ambientais, também entender as atitudes dos trabalhadores diante de situações adversas que podem ser geradas pela gestão de resíduos.

Inicialmente, o trabalho foi bibliográfico e documental, suprimindo a necessidade de compreender os métodos que seriam utilizados para o cumprimento do trabalho, a partir de estudos de livros, teses, legislações e normas técnicas.

Além da pesquisa bibliográfica, foi necessária a realização de pesquisa de campo a fim verificar a situação mais comum de execução de obra de pequeno porte, além do colhimento de uma obra exemplar para obtenção de dados orçamentários e aplicação, com a finalidade de realizar análises na ocasião de emprego da gestão de resíduos.

3.2 DELIMITAÇÃO DE UNIVERSO

Conforme preconiza o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), classifica a partir de sua base de dados nacional de receita bruta anual, que a micro empresa são as empresas que possuem faturamento bruta anual inferior ou igual a R\$360 mil, enquanto as de pequeno porte com limite de faturamento anual de R\$ 4,8 milhões e superiores a este valor já se encontram em situação de médio e grande porte.

Além do uso do faturamento para classificação ainda tem o conceito de número de colaboradores empregados, principalmente se tratando de estudos e levantamentos sobre a presença do micro e pequena empresa na economia brasileira, sendo considerado até 19 funcionários microempresa e entre 20 a 99 funcionários pequena empresa.

Se tratando dos empreendimentos, a classificação para o porte das obras ou atividades da área da construção civil, são utilizados os critérios da tabela da NR18 apresentada a seguir.

Tabela 3 – Classificação Geral do Porte dos Empreendimentos

Classificação	Área Total Construída (m²)	Faturamento Bruto Anual (UFIRCE)	Nº Funcionários
Micro	< 250	≤ 100.000	≤ 6
Pequeno	250 a 1000	100.000 a 200.000	> 7 ≤ 50
Médio	1000 a 5000	200.000 a 2.000.000	> 51 ≤ 100
Grande	5000 a 10.000	2.000.000 a 15.000.000	> 101 ≤ 500
Excepcional	> 10.000	> 15.000.000	> 501

Fonte: NR-18

Partindo desses conceitos utilizaremos a metodologia de estudo de caso em que analisaremos as variáveis e indicadores da aplicação da gestão de resíduos para uma obra de pequeno porte de reforma de uma unidade hospitalar, gerenciada por uma empresa de pequeno porte da cidade de São Paulo - SP.

3.2.1 Variáveis e Indicadores

Para o trabalho partiremos das seguintes variáveis e índices, sendo:

- Dados de custo final;
- Tempo de execução;
- Quantidade de resíduos descartado;
- Materiais utilizados e possíveis substituições de uso;
- Formas de Descartes;
- Valor e tempo de mão de obra qualificada
- Índices de mercado (TCPO etc.)

3.2.2 Técnica de Análise

Foram empregadas técnica de análise quantitativa, onde avaliaremos os dados através de:

- Comparação entre a planilha de Custos atual e com redução de resíduo;
- Projetos executado e proposição;
- Cronogramas de ambas as situações;
- Fluxogramas de Atividades;
- Histograma de profissionais e equipamentos em obra.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 APRESENTAÇÃO DE OBRA TIPO EXECUTADA

Conforme definido anteriormente no item 3.2, estudaremos uma obra de pequeno porte onde os dados, informações e descritivos a seguir foram adquiridos conforme execução do projeto de expansão da unidade Cantareira, integrante dos laboratórios a+ Medicina Diagnóstica. Os laboratórios a+, por sua vez, são suplementares do Grupo Fleury, uma das maiores e mais conhecidas organizações de medicina e saúde do Brasil.

O setor responsável pelas obras de manutenção e infraestrutura do Grupo Fleury divide-se em duas categorias distintas: Manutenção e Faciliteis e Expansão. O projeto relatado e estudado a seguir se caracteriza como obra de Expansão, categoria ao qual se embasa a reforma absoluta da unidade afim de alterar o layout de seu ambiente físico, capacitando-o para atender novas especialidades clínicas e decorrente quantidade maior de clientes.

A proposta de expansão envolve grande quantidade de atividades e elevado grau de interferência, constituindo uma área de interferência total de 272,6m² e 12 funcionários atuando na execução dos serviços. De acordo com as características apresentadas, assim como o faturamento anual da empresa contratada para implementar o projeto, podemos defini-la por fim como obra de pequeno porte.

4.1.1 Prancha Técnica Executiva

As pranchas técnicas com as plantas desenvolvidas para a execução da obra de reforma estão apresentadas no Anexo A, presente na página 69.

4.1.2 Descritivo da Obra

O Empreendimento consiste na obra de expansão do laboratório a+ MEDICINA DIAGNÓSTICA - CANTAREIRA, situado na Avenida Nova Cantareira, 2525 – Bairro Tucuruvi, no Município de São Paulo – SP.

A edificação onde será realizada a reforma, é de propriedade do Grupo Fleury, ocorrendo mudança de layout e inclusão de novas salas de coletas e exames em uma área útil de 272,6m², distribuídos entre os pavimentos térreo e 1ª Inferior.

O projeto, conforme demonstrado na ilustração 9 e 10, contemplará, no pavimento térreo, área de atendimento, café ao cliente, teste ergométrico, sala de preparo para o teste ergométrico, corredores de circulação, ecograma, mapa *holter* e sala de lavagem para o mapa *holter*. No pavimento inferior, serão construídas a área de espera do cliente, posto médico, malote, provas funcionais, coleta com maca, DML, ultrassonografia 01 e 02, WC para ultrassonografia, coletas 01 à 04, coleta infantil, coleta ginecológica, WC para coleta ginecológica, apoio médico, colposcopia e WC para colposcopia.

Ilustração 9 – Planta de Arquitetura com Manchas de Intervenção | Térreo

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

Ilustração 10 – Planta de Arquitetura com Manchas de Intervenção | Pavimento Inferior

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

Os detalhamentos construtivos pertinentes a obra estão descritos em memorial presente no anexo A da presente monografia e se tratando dos aspectos e quantitativo das demolições com geração de resíduos, está segregado por pavimentos, conforme novo layout proposto pelo setor de arquitetura e ambientalização da Fleury, no qual iremos tratar a seguir.

4.1.2.1 TÉRREO

Ilustração 11 – Planta de Demolição e Construção | Térreo

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

Em conformidade com as informações prestadas na ilustração 11, as alvenarias e divisórias existentes marcadas na cor vermelha foram demolidas, pois o layout e disposição das salas tiveram alterações de acordo com os parâmetros necessários para realização dos novos exames prestados pela unidade. As dimensões e posições representadas na planta foram desenvolvidas pelo setor de ambientalização médica, atendendo os requisitos da Anvisa para realização dos serviços.

Abaixo, a Tabela 4 demonstra o quantitativo de itens demolidos e removidos de acordo com as diretrizes do projeto.

Tabela 4 – Quantitativo de materiais demolidos e removidos | térreo

Material demolido/removido	Quantidade
Alvenaria de bloco cerâmico	0 m ³
Divisória em chapa de <i>drywall</i>	3,48 m ³
Porta simples de chapa de Eucaplac UV (Naval)	9 unid.
Porta dupla de chapa de Eucaplac UV (Naval)	2 unid.
Porta em MDF de correr	1 unid.
Luminárias	14 unid.
Placas de forro mineral e perfil metálicos	62,37m ²

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

Avaliando o pavimento in loco, dentre as divisórias que deveriam ser demolidas devido à mudança de layout nenhuma era composta de blocos cerâmicos ou concreto, tratando-se apenas de divisórias em *drywall*.

As portas que estão instaladas nos ambientes foram confeccionadas com chapas de fibras de eucalipto prensadas com resinas melamínicas, conhecidas como divisórias navais. Em conformidade com o padrão utilizado em todas as outras unidades do laboratório, seguindo book de acabamento atualizado pela arquitetura, todas as portas foram substituídas por portas em MDF maciço revestidas em melamínico branco, inclusive a porta do banheiro PCD que, atualmente, é confeccionada com o mesmo material descrito; mantendo a linearidade no padrão de cores da fórmica e acabamento das portas.

Assim como caracterizado pelas portas, as luminárias foram substituídas por modelos de LED com corpo em alumínio branco e difusor em policarbonato leitoso, obedecendo o padrão estabelecido no book. Assim, foi necessário remover as luminárias calha de embutir e suas respectivas lâmpadas; tal transição promove melhor desempenho da iluminação e diminuição no custo elétrico, assim como evita eventuais problemas de queimas e falhas nas lâmpadas.

O forro mineral existente foi demolido pois, com o redimensionamento das salas e mudança do layout, a disposição da paginação do forro sofreu alteração, assim como a dimensão da placa, alterada de 625x625mm para 1250x625mm, conforme estabelecido no padrão do book. No ambiente do Café, executaram uma tabeira de gesso com forro mineral ao centro, conforme demonstra a marcação em linha tracejada vermelha na ilustração 12.

Ilustração 12 – Planta de Forro e Iluminação | Térreo

LEGENDA FORRO

REPRES.	DESCRIÇÃO
	LM1 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED PAINEL QUADRADO 30W 4000W COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, dim 62,0X62,0X5,3cm
	LM2 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA 10W 3000K COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO, dim 8,5x4,8cm
	LM3 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA 21W 3000K COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO, dim 18,6x8,6cm
	LM5 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 10W 3000K COM FOCO AJUSTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO PREVER DIMERIZAÇÃO NESTE CIRCUITO EM ALGUMAS SALAS
	AR1 - SPLIT DE AR-CONDICIONADO (OPÇÃO COM SISTEMA SPLIT) A DEFINIR
	AR2 - DIFUSOR DE AR-CONDICIONADO (OPÇÃO COM SISTEMA EXTERNO FAN-COL) A DEFINIR
	AR3 - GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

A bacia sanitária existente no banheiro da sala, utilizada como *ECG/MAPA/HOLTER*, foi removida pois o ambiente não será mais banheiro, utilizando-se como sala de lavagem para preparação do exame. Sendo assim, o ambiente ficou apenas uma bancada com cuba. Os metais não foram reaproveitados, assim como as louças (lavatórios), pois o padrão de acabamento estipulado para o projeto difere dos modelos existentes.

O mobiliário existente nas salas demolidas, foram retirados e acondicionados no canteiro de obras, ficando à cargo da Fleury sua reutilização na própria ou em outras unidades. A Fleury possui um sistema de patrimônio, ao qual o mobiliário e equipamentos descartados por uma unidade são encaminhados à sede, identificados

e acondicionados, caso alguma unidade abra uma ocorrência de necessidade de algum destes itens.

A pia em granito Branco Dallas existente no ambiente do Café, assim como a torneiras e os metais, foram reaproveitados.

4.1.2.2 PAVIMENTO INFERIOR

Ilustração 13 – Planta de Demolição e Construção | Pavimento Inferior

LEGENDA DE LAYOUT

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA EXISTENTE
	ALVENARIA A DEMOLIR
	ALVENARIA A CONSTRUIR
	DRYWALL A CONSTRUIR ESPESSURA 100MM - CHAPA DE GESSO ACARTONADO, PERFIS METÁLICOS 70MM A CADA 600MM
	DRYWALL A CONSTRUIR ESPESSURA 100MM, CHAPA DE GESSO ACARTONADO VERDE, PERFIS METÁLICOS 70MM A CADA 600MM

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

Em conformidade com as informações prestadas na ilustração 13, as alvenarias e divisórias existentes marcadas na cor vermelha foram demolidas, pois, o layout e disposição das salas alterados de acordo com os parâmetros necessários para realização dos novos exames prestados pela unidade. As dimensões e posições representadas na planta foram desenvolvidas pelo setor de ambientalização médica, atendendo os requisitos da Anvisa para realização dos serviços.

Abaixo, a Tabela 5 demonstra o quantitativo de itens demolidos e removidos de acordo com as diretrizes do projeto.

Tabela 5 – Quantitativo de materiais demolidos e removidos | Pavimento Inferior

Material demolido/removido	Quantidade
Alvenaria de bloco cerâmico	2,78 m ³
Divisória em chapa de <i>drywall</i>	2,57 m ³
Divisória de chapa de Eucaplac UV (Naval)	7,8 m ² .
Porta simples de chapa de Eucaplac UV (Naval)	17 unid.
Porta dupla de chapa de Eucaplac UV (Naval)	2 unid.
Porta com proteção radiológica	1 unid.
Porta dupla de vidro	1 unid.
Luminárias	30 unid.
Placas de forro mineral e perfil metálicos	165,59m ²
Bancada em marcenaria do Posto	5,55m
Bacias Sanitárias	1 unid.
Lavatórios, torneiras e metais	7 unid.
Bancada com cuba em inox	1 unid. (2,60m)
Bancada simples em marcenaria	1 unid. (1,25m)

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

Avaliando o andar, dentre as divisórias que foram demolidas devido à mudança de layout, grande parte se trata de alvenaria de bloco cerâmico, com uma das paredes em específico com argamassa baritada (para proteção radiológica), pois está dividindo a antiga sala de raio-x. As demais divisões foram compostas de *drywall standard*, com espessura média de 10cm.

As portas que estavam instaladas nos ambientes são confeccionadas com chapas de fibras de eucalipto prensadas com resinas melamínicas, conhecidas como divisórias navais, com exceção da porta da cabine de raio-x, que possui blindagem radiológica. Em conformidade com o padrão utilizado em todas as outras unidades do laboratório, seguindo *book* de acabamento atualizado pela arquitetura, todas as portas foram substituídas por portas em MDF maciço revestidas em melamínico branco, inclusive a porta do banheiro PCD que, atualmente, é confeccionada com o mesmo material descrito; mantendo a linearidade no padrão de cores da fórmica e acabamento das portas.

As luminárias foram substituídas por modelos de LED com corpo em alumínio branco e difusor em policarbonato leitoso, obedecendo o padrão estabelecido no *book*. Assim, sendo necessário remover as luminárias calha de embutir e suas respectivas lâmpadas; tal transição promove melhor desempenho da iluminação e

diminuição no custo elétrico, evitando eventuais problemas de queimas e falhas nas lâmpadas.

O forro mineral existente foi demolido pois, com o redimensionamento das salas e mudança do layout, a disposição da paginação do forro sofreu alteração, da mesma forma como a dimensão da placa, que será alterada de 625x625mm para 1250x625mm, conforme preconiza as especificações. Na ilustração 14, é ilustrada a nova paginação e distribuição das luminárias.

Ilustração 14 – Planta de Forro e Iluminação | Pavimento Inferior.

LEGENDA FORRO

REPRES.	DESCRIÇÃO
	LM1 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED PAINEL QUADRADO 30W 4000W COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, dim 62,0X62,0X5,3cm
	LM2 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA 10W 3000K COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO, dim 8,5x4,8cm
	LM3 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA 21W 3000K COM CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO, dim 18,6x8,6cm
	LM5 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 10W 3000K COM FOCO AJUSTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO LEITOSO PREVER DIMERIZAÇÃO NESTE CIRCUITO EM ALGUMAS SALAS
	AR1 - SPLIT DE AR-CONDICIONADO (OPÇÃO COM SISTEMA SPLIT) A DEFINIR
	AR2 - DIFUSOR DE AR-CONDICIONADO (OPÇÃO COM SISTEMA EXTERNO FAN-COIL) A DEFINIR
	AR3 - GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

As bacias sanitárias existentes nos banheiros das salas de exames foram substituídas pelo modelo indicado, mantendo o padrão das demais unidades. Os metais não foram reaproveitados, assim como as louças (lavatórios), pois o padrão de acabamento estipulado para o projeto difere dos modelos existentes.

Atualmente, onde se tornou o WC PCD, funcionava como sala de Malote, em que existe instalado uma bancada em inox com cuba embutida. Ela foi removida, assim como o armário em marcenaria existente abaixo da bancada, liberando o espaço para construção do banheiro.

As bancadas em marcenaria removidas do antigo Posto Médico e Distribuição não foram reaproveitadas, pois as medidas não encaixaram com os novos espaços projetados para ambos os ambientes, ficando acondicionadas no canteiro/almojarifado de obra até o momento de descarte.

4.1.3 Orçamentação e Cronograma Executado

A planilha orçamentária apresentada abaixo foi elaborada a partir de índices de produtividade internas e organizada de forma analítica, a partir da composição de custo unitário dos itens descritos.

Tabela 6 – Orçamento da Obra

Código	Descrição	Unid.	Qtde	R\$ Unit.	R\$ Total
1.1	Serviços Preliminares				6.281,92
SERV1.1.1	Seguro de Obra	vb	1,00	1.265,56	1.265,56
SERV1.1.2	Gerenciamento civil para serviços terceirizados	dias	5,00	141,67	708,33
SERV1.1.3	Aprovação e acompanhamento de processo de projetos	vb	1,00	327,78	327,78
SERV1.1.4	Projetos complementares	vb	5,00	280,00	1.400,00
SERV1.1.5	Relatório fotográfico da Unidade – inicial de obras	vb	1,00	400,00	400,00
SERV1.1.6	Relatório fotográfico de entrega de obras com medições	vb	1,00	357,75	357,75
SERV1.1.7	Relatório semanal de acompanhamento de obra	vb	1,00	1.222,50	1.222,50
SERV1.1.8	Anotação de responsabilidade técnica (ART)	vb	1,00	600,00	600,00
1.2	Demolições e Remoções				6.816,55
SERV1.2.1	Demolição de alvenarias/divisórias em <i>drywall</i>	m ²	164,10	15,73	2.581,22
SERV1.2.2	Demolição de marcenaria	vb	1,00	610,36	610,36
SERV1.2.3	Demolição de portas	vb	1,00	853,40	853,40
SERV1.2.4	Remoção de portas	un	14,00	41,13	575,76

SERV1.2.5	Remoção de porta de vidro com retirada de mola de piso	un	1,00	79,75	79,75
SERV1.2.6	Demolição de forro	m ²	1,00	1.127,90	1.127,90
SERV1.2.7	Demolição de piso	m ²	12,00	25,47	305,59
SERV1.2.8	Demolição de piso de escada	m ²	8,00	43,69	349,49
SERV1.2.9	Remoção de luminárias	vb	1,00	258,77	258,77
SERV1.2.10	Remoção de comunicação visual	vb	1,00	74,30	74,30
1.3	Alvenaria/ Fechamento/Divisão				12.846,62
SERV1.3.1	Reforço da divisória <i>drywall</i>	m	5,00	91,16	455,81
SERV1.3.2	<i>Drywall</i> chapa branca, com lã de PET	m ²	135,00	80,90	10.920,96
SERV1.3.3	<i>Drywall</i> chapa verde, com lã de PET	m ²	15,00	97,99	1.469,85
1.4	Forro				14.934,41
SERV1.4.1	Tabeira de gesso	m	10,00	67,05	670,53
SERV1.4.2	Reparos em forro de gesso	m ²	10,00	17,31	173,08
SERV1.4.3	Abertura de grades de insuflamento e exaustão	un	8,00	12,25	98,00
SERV1.4.4	Abertura de luminárias	un	1,00	98,00	98,00
SERV1.4.5	Forro em placas de fibra mineral	m ²	188,00	70,20	13.197,95
SERV1.4.6	Recomposição de forro	m ²	15,00	46,46	696,85
1.5	Impermeabilização e Isolamento				2.641,08
SERV1.5.1	Regularização para impermeabilização	m ²	6,00	38,30	229,77
SERV1.5.2	Proteção Mecânica	m ²	6,00	45,24	271,42
SERV1.5.3	Manta Asfáltica 3mm	m ²	6,00	356,65	2.139,89
1.6	Instalações Hidráulicas				14.405,00
SERV1.6.1	Distribuição de tubulação de água fria	vb	1,00	7.210,00	7.210,00
SERV1.6.2	Distribuição de tubulação de esgoto	vb	1,00	7.195,00	7.195,00
1.6.1	Louças, metais e aparelhos				30.907,22
SERV1.6.1.1	Acabamento para registro	un	16,00	100,76	1.612,14
SERV1.6.1.2	Bacia Sanitária com Caixa acoplada	un	3,00	879,71	2.639,13
SERV1.6.1.3	Bacia Sanitária PCD	un	1,00	1.282,65	1.282,65
SERV1.6.1.4	Barra de Apoio PCD	un	4,00	648,73	2.594,92
SERV1.6.1.5	Barra de Apoio para lavatório	un	1,00	653,00	653,00
SERV1.6.1.6	Ducha Higiênica	un	3,00	437,67	1.313,02
SERV1.6.1.7	Lavatório de canto	un	1,00	1.213,30	1.213,30
SERV1.6.1.8	Lavatório suspenso	un	14,00	370,06	5.180,86
SERV1.6.1.9	Ralo	un	6,00	45,14	270,83
SERV1.6.1.10	Sifão	un	15,00	176,49	2.647,33
SERV1.6.1.11	Tanques	un	1,00	770,29	770,29
SERV1.6.1.12	Torneira de mesa automática	un	15,00	511,21	7.668,17

SERV1.6.1.13	Torneira de mesa com bica móvel	un	1,00	903,66	903,66
SERV1.6.1.14	Torneira de uso geral	un	2,00	155,97	311,93
SERV1.6.1.15	Válvulas, flexíveis e demais fixações	un	15,00	32,91	493,61
SERV1.6.1.16	Ralo redondo cromado escamoteável	un	6,00	43,62	261,70
SERV1.6.1.17	Registro	un	16,00	68,17	1.090,66
1.7	Instalações elétricas e sistemas				17.211,57
SERV1.7.1	Instalações para iluminação e tomadas	vb	4,00	3.890,67	15.562,67
SERV1.7.2	Instalações para televisores - <i>somente infraestrutura seca</i>	vb	1,00	120,09	120,09
SERV1.7.3	Instalações para dados e voz - <i>somente infraestrutura seca</i>	vb	1,00	1.528,82	1.528,82
1.7.1	Luminárias				15.430,28
SERV1.7.1.1	Luminária de embutir led painel quadrado 30w 4000w com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato leitoso, dim 62,0x62,0x5,3cm	un	27,00	421,88	11.390,88
SERV1.7.1.2	Luminária led de embutir redonda 10w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 8,5x4,8cm	un	4,00	74,40	297,61
SERV1.7.1.3	Luminária led de embutir redonda 21w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 18,6x8,6cm	un	25,00	91,30	2.282,57
SERV1.7.1.4	Luminária led de embutir quadrada 10w 3000k com foco ajustável, corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso	un	3,00	101,44	304,32
SERV1.7.1.5	Fita de led de baixa voltagem 24v com 60 leds/metro + perfil de alumínio. marca e corte a cada 1,0m	m	4,00	47,18	188,72
SERV1.7.1.6	Luminária de embutir led painel quadrado 30w 4000w com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato leitoso, dim 62,0x62,0x5,3cm	un	2,00	483,09	966,18
1.8	Esquadrias				69.627,35
SERV1.8.1	Porta de abrir com 1 folha em MDF, recoberta com revestimento melamínico branco BP, fitas de borda em PVC branco.	un	29,00	2.059,20	59.716,80

	Porta de abrir com 1 folha em MDF, recoberta com revestimento melamínico				
SERV1.8.2	branco BP, fitas de borda em PVC branco. Guarnição 5cm e batente conforme especificação da folha	un	1,00	2.160,00	2.160,00
SERV1.8.3	Porta de correr em MDF, recoberta com revestimento melamínico branco BP, fitas de borda em PVC branco.	un	1,00	2.693,00	2.693,00
SERV1.8.4	Porta de Grade	un	1,00	1.462,50	1.462,50
SERV1.8.5	Porta de Vidro Temperado folha dupla	un	1,00	3.595,05	3.595,05
1.9	Revestimento de piso				73.706,07
SERV1.9.1	Regularização de piso	m2	239,00	37,38	8.933,06
SERV1.9.2	Degraus de escada em granito	m	26,00	233,10	6.060,50
SERV1.9.3	Espelho escada em granito	m	26,00	130,56	3.394,50
SERV1.9.4	Fita antiderrapante adesiva	m	26,00	7,04	183,14
SERV1.9.5	Piso cerâmico Cargo Plus White, 45x45cm Acabamento Acetinado	m2	12,00	120,47	1.445,58
SERV1.9.6	Piso de cimento	m2	25,00	74,32	1.857,99
SERV1.9.7	Piso porcelanato York WH 60x60cm - Retificado. Acabamento Acetinado	m2	211,00	157,69	33.273,21
SERV1.9.8	Piso podotátil de inox fixados por pino	m	7,00	297,86	2.085,00
SERV1.9.9	Piso vinílico Linha Ambiente cor Bambu - Ref. Ace Revestimentos	m2	29,00	184,24	5.343,00
SERV1.9.10	Rodapé cerâmico Cargo Plus White, 10x45cm	m	27,00	35,51	958,75
SERV1.9.11	Rodapé Poliestireno Branco, linha Moderna	m	20,00	57,56	1.151,18
SERV1.9.12	Rodapé porcelanato York WH 10x60cm - Retificado Acabamento Natural	m	222,00	29,85	6.627,23
SERV1.9.13	Soleira de granito branco Itaúna	m	24,00	99,71	2.392,93
1.10	Revestimento de parede				6.850,30
SERV1.10.1	Bate maca de Faixa em revestimento vinílico - h=50cm, Linha Mural Plus, Cor cinza (3011)	m	35,00	69,75	2.441,28
SERV1.10.2	Proteção em revestimento vinílico de paredes. Referência: cor cinza, 0,80X1,20M	un	12,00	163,51	1.962,07
SERV1.10.3	Pastilhas azuis para jardineira	m2	2,00	666,91	1.333,81
SERV1.10.4	Meia parede em cerâmica com rejunte comum	m2	5,00	222,63	1.113,14

Referência: 10x10cm - Galeria Branco AC
10x10cm - Acab. Acetinado

1.11	Pintura				2.149,80
SERV1.11.1	Emassamento de parede com massa PVA	m2	120,00	6,21	744,67
SERV1.11.2	Pintura acrílica acetinada colorida	m2	30,00	26,49	794,68
SERV1.11.3	Emassamento de teto com massa PVA	m2	12,00	24,36	292,35
SERV1.11.4	Emassamento de teto com massa acrílica	m2	12,00	26,51	318,11
1.12	Ar-condicionado				43.842,97
SERV1.12.1	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (tergo, Eco)	vb	2,00	2.955,00	5.910,00
SERV1.12.2	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (posto, malote, col.maca, colpo, US1e2)	vb	6,00	2.994,40	17.966,40
SERV1.12.3	Split system (24.000 BTU) para sala de espera do piso inferior	vb	1,00	5.535,00	5.535,00
SERV1.12.4	Split system dutado (12.000 BTU) para sala de coletas 1,2,3e4	vb	1,00	8.775,00	8.775,00
SERV1.12.5	Retirada e reinstalação de split system existente (café cliente e ECG)	vb	2,00	900,00	1.800,00
SERV1.12.6	Dutos para distribuição nas salas de coletas 1,2,3 e 4, conforme projeto de ar-condicionado	vb	1,00	976,49	976,49
SERV1.12.7	Adequação de quadro elétrico existente na unidade.	vb	1,00	1.410,08	1.410,08
SERV1.12.8	Grelhas para atender todos os pontos necessários.	vb	1,00	1.470,00	1.470,00
1.13	Gases medicinais				31.296,81
SERV1.13.1	Instalação de central de gases para dois cilindros (manifold), para os gases oxigênio. Marca Linde Gases	un	1,00	23.066,65	23.066,65
SERV1.13.2	Instalação de central de monitoramento de gases de oxigênio no posto de enfermagem	un	1,00	4.817,98	4.817,98
SERV1.13.3	Instalação de rede de gases pintada (tubulação) de oxigênio desde a central até a sala de TERGO, com instalação de posto de consumo na sala de exame.	vb	1,00	3.412,18	3.412,18
1.14	Espelhos e acessórios				5.867,50
SERV1.14.1	Espelho com suporte inclinado	m2	1,00	818,55	818,55
SERV1.14.2	Espelho colado na parede	m2	3,00	592,00	1.776,00

SERV1.14.3	Cortina vinílica branca Ref. CSGroup	m	4,00	394,46	1.577,85
SERV1.14.4	Cabideiro gancho duplo	un	15,00	113,01	1.695,10
1.15	Limpeza				10.381,16
SERV1.15.1	Caçambas para limpeza	un	6,00	665,18	3.991,06
SERV1.15.2	Limpeza permanente	mês	2,00	2.481,22	4.962,44
SERV1.15.3	Limpeza final de obra	m2	236,00	6,05	1.427,67
1.16	Omissos				37.897,40
SERV1.16.1	Regularização para impermeabilização	m2	6,00	61,27	367,63
SERV1.16.2	Proteção Mecânica	m2	6,00	72,38	434,27
SERV1.16.3	Manta Asfáltica 3mm	m2	6,00	615,98	3.695,85
SERV1.16.4	Adesivo Pattern padrão a+	m	40,00	196,80	7.872,00
SERV1.16.5	Adesivo Pattern infantil	m	2,86	268,53	768,00
SERV1.16.6	Emassamento de parede com massa PVA	m2	830,00	13,10	10.874,32
SERV1.16.7	Pintura acrílica acetinada	m2	830,00	16,73	13.885,32
VALOR TOTAL DA OBRA				R\$ 403.094,01	

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

Abaixo, apresenta-se o cronograma de execução da obra, ministrada entre os dias 25 de abril de 2019 e 24 de maio de 2019.

Tabela 7 – Cronograma de Execução

Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
Projeto de expansão - a+ Cantareira	44,97 dias	Qui 30/04/20	Seg 25/05/20
Serviços preliminares	2 dias	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20
Demolições e Remoções	7 dias	Sex 01/05/20	Ter 05/05/20
Remoção de portas	1 dia	Sex 01/05/20	Sáb 02/05/20
Demolição de alvenarias/divisórias em <i>drywall</i>	3 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20
Demolição de marcenaria	4 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20
Remoção de porta de vidro com retirada de mola de piso	0,5 dias	Dom 03/05/20	Dom 03/05/20
Remoção de luminárias	1,5 dias	Sáb 02/05/20	Dom 03/05/20
Demolição de forro	4 dias	Dom 03/05/20	Seg 04/05/20
Demolição de piso	0,5 dias	Seg 04/05/20	Ter 05/05/20
Alvenaria/ Fechamento/Divisão	7 dias	Ter 05/05/20	Sáb 09/05/20
Drywall chapa branca, com lâ de PET	7 dias	Ter 05/05/20	Sáb 09/05/20
Drywall chapa verde, com lâ de PET	5 dias	Ter 05/05/20	Sex 08/05/20
Reforço da divisória <i>drywall</i>	4 dias	Qui 07/05/20	Sáb 09/05/20
Impermeabilização e Isolamento	13,5 dias	Ter 05/05/20	Ter 12/05/20

Regularização para impermeabilização	1,5 dias	Ter 05/05/20	Qua 06/05/20
Manta Asfáltica 3mm	2 dias	Dom 10/05/20	Dom 10/05/20
Proteção Mecânica	2 dias	Seg 11/05/20	Ter 12/05/20
Instalações hidrossanitários	18 dias	Qui 30/04/20	Dom 10/05/20
Distribuição de tubulação de água fria	6 dias	Ter 05/05/20	Sáb 09/05/20
Distribuição de tubulação de esgoto	9 dias	Ter 05/05/20	Dom 10/05/20
Louças e Metais	1 dia?	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20
Instalações elétricas e sistemas	21,48 dias	Qui 30/04/20	Ter 12/05/20
Instalações para televisores - somente infraestrutura seca	7 dias	Sex 08/05/20	Ter 12/05/20
Instalações para dados e voz - somente infraestrutura seca	7 dias	Sex 08/05/20	Ter 12/05/20
Instalações para iluminação e tomadas	10 dias	Qua 06/05/20	Ter 12/05/20
Instalação das luminárias	1 dia?	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20
Forro	12 dias	Ter 05/05/20	Ter 12/05/20
Forro em placas de fibra mineral	12 dias	Ter 05/05/20	Ter 12/05/20
Tabeira de gesso	3 dias	Sáb 09/05/20	Dom 10/05/20
Revestimento de piso	15,5 dias	Qui 14/05/20	Sáb 23/05/20
Regularização de piso	3 dias	Qui 14/05/20	Sáb 16/05/20
Piso cerâmico Cargo Plus White, 45x45cm Acabamento Acetinado	4 dias	Dom 17/05/20	Seg 18/05/20
Rodapé cerâmico Cargo Plus White, 10x45cm	3 dias	Dom 17/05/20	Seg 18/05/20
Piso porcelanato York WH 60x60cm - Retificado. Acabamento Acetinado	10 dias	Dom 17/05/20	Sex 22/05/20
Rodapé porcelanato York WH 10x60cm - Retificado Acabamento Natural	7 dias	Seg 18/05/20	Sex 22/05/20
Piso vinílico Linha Ambienta cor Bambu - Ref. Ace Revestimentos	5 dias	Dom 17/05/20	Ter 19/05/20
Rodapé Poliestireno Branco, linha Moderna	3 dias	Dom 17/05/20	Ter 19/05/20
Degraus de escada em granito	4 dias	Dom 17/05/20	Ter 19/05/20
Espelho escada em granito	4 dias	Dom 17/05/20	Ter 19/05/20
Fita antiderrapante adesiva	1 dia	Ter 19/05/20	Qua 20/05/20
Soleira de granito branco Itaúnas	1 dia	Sex 22/05/20	Sáb 23/05/20
Piso podotátil de inox fixados por pino	0,5 dias	Sáb 23/05/20	Sáb 23/05/20
Esquadrias	39 dias	Sex 01/05/20	Sáb 23/05/20
Instalação das portas de madeira	12 dias	Sáb 16/05/20	Sáb 23/05/20

Instalação da porta de ferro	1 dia	Sex 01/05/20	Sáb 02/05/20
Instalação da porta de vidro	2 dias	Sex 22/05/20	Sáb 23/05/20
Pintura	34 dias	Qua 06/05/20	Seg 25/05/20
Emassamento de teto com massa PVA	1 dia	Dom 10/05/20	Seg 11/05/20
Pintura de teto com tinta acrílica	2 dias	Seg 11/05/20	Ter 12/05/20
Emassamento de parede com massa PVA	15 dias	Qua 06/05/20	Sex 15/05/20
Pintura acrílica acetinada colorida	19 dias	Sex 15/05/20	Seg 25/05/20
Revestimento de parede	22 dias	Qua 13/05/20	Seg 25/05/20
Bate maca de Faixa em revestimento vinílico - h=50cm, Linha Mural Plus, Cor cinza (3011)	5 dias	Sáb 23/05/20	Seg 25/05/20
Proteção em revestimento vinílico de paredes. Referência: cor cinza, 0,80X1,20M	7 dias	Qui 21/05/20	Seg 25/05/20
Meia parede em cerâmica com rejunte comum Referência: 10x10cm - Galeria Branco AC 10x10cm - Acab. Acetinado	3 dias	Qua 13/05/20	Sex 15/05/20
Ar-condicionado	17 dias	Dom 10/05/20	Ter 19/05/20
Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (tergo, Eco)	1 dia	Dom 10/05/20	Dom 10/05/20
Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (posto, malote, col.maca, colpo, US1e2)	1 dia	Dom 10/05/20	Seg 11/05/20
Split system (24.000 BTU) para sala de espera do piso inferior	1 dia	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20
Split system dutado (12.000 BTU) para sala de coletas 1,2,3e4	2 dias	Seg 11/05/20	Qua 13/05/20
Dutos para distribuição nas salas de coletas 1,2,3 e 4, conforme projeto de ar-condicionado	3 dias	Qua 13/05/20	Sex 15/05/20
Retirada e reinstalação de split system existente (café cliente e ECG)	2 dias	Seg 18/05/20	Ter 19/05/20
Gases medicinais	6 dias	Qua 20/05/20	Dom 24/05/20
Instalação de rede de gases pintada (tubulação) de oxigênio desde a central até a sala de TERGO, com instalação de posto de consumo na sala de exame.	3 dias	Qua 20/05/20	Sex 22/05/20
Instalação de central de gases para dois cilindros (manifold), para os gases oxigênio. Marca Linde Gases	2 dias	Sex 22/05/20	Sáb 23/05/20

Instalação de central de monitoramento de gases de oxigênio no posto de enfermagem	1 dia	Sáb 23/05/20	Dom 24/05/20
Espelhos e acessórios	10,97 dias	Qui 14/05/20	Qua 20/05/20
Espelho colado na parede	2 dias	Seg 18/05/20	Ter 19/05/20
Cortina vinílica branca Ref. CSGroup	1 dia	Qui 14/05/20	Sex 15/05/20
Cabideiro gancho duplo	5 dias	Dom 17/05/20	Qua 20/05/20
Limpeza	41 dias	Sex 01/05/20	Dom 24/05/20
Limpeza final de obra	40 dias	Sex 01/05/20	Dom 24/05/20
Limpeza permanente	1 dia	Dom 24/05/20	Dom 24/05/20

Fonte: DMDV Arquitetos (2019)

4.2 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Tendo em vista que o projeto e a execução da reforma do espaço comercial Fleury, não ocorreu gestão e organização para utilização dos resíduos gerados, a seguir apresentaremos a proposta de gerenciamento para posteriores comparativos.

4.2.1 Informações Gerais

4.2.1.1 Identificação do Empreendedor

Nome: Grupo Fleury

CNPJ: 60.840.055/0001-31

Endereço: Av. Gen. Valdomiro de Lima, 508 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04344-070

Telefone: (11) 3179-0822

4.2.1.2 Identificação do Responsável Técnico pela Obra

Nome: Felipe Valcacer Bonano

CPF: 388.342.248-76

Profissão: Tecnólogo em Controle de Obras

Registro no Conselho (CREA): CREA/SP nº 5060370033

Endereço: Rua Neves Paulista, 72, casa 7

E-mail: felipe.bonano@fatec.sp.gov.br

Telefone: (11) 95808-9372

4.2.1.3 Identificação do Responsável pelo PGRCC

Nome: Roberto de Souza da Silva

RG: 38.210.666-0

Profissão: Tecnólogo em Construção Civil - Edifícios

Registro no Conselho (CREA): CREA/SP nº 5070275531

Endereço: Praça Barra do Figueiredo, 05

E-mail: engbertosouzasilva@gmail.com

Telefone: (11) 99719-3549

4.2.1.4 Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do Projeto

Nome: Bruno dos Santos Alves

Profissão: Tecnólogo em Controle de Obras

RG: 43.266.435-X

4.2.1.5 Caracterização do Empreendimento

Unidade de Medicina Cantareira

Endereço: Avenida Nova Cantareira, 2525

Bairro: Tucuruvi

Cidade/Estado: São Paulo/SP

CEP: 02339-060

Área de intervenção: 272,6m²;

Nº Pavimentos: 2 (térreo e superior).

Equipe de execução de demolição: 1 gestor de obras, 2 pedreiros e 4 ajudantes.

4.2.2 Planta de Implantação do Canteiro de Obras com indicação de triagem e Armazenamento Temporário dos Resíduos Segregados

Foi planejado a implantação das áreas de triagem e armazenamento temporário conforme classificação de resíduos no piso de estacionamento, em dimensões conforme a quantidade de resíduos estimada, sendo o biombo de Classe A (3,00 x 2,75 m) com 8,25 m², Classe B (3,00 x 2,75 m) com 8,25 m², Classe C (2,25 x 2,75 m) com 6,20 m² e Classe D (1,75 x 2,75 m) com 4,80 m².

As estruturas de biombo são de resíduos de madeira e *drywall* pertencentes a construtora, não sendo necessário desembolsar valores para a confecção dos mesmos.

Ilustração 15 – Planta de Implantação de triagem

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

4.2.3 Resumo de Quantidade de Resíduos de Demolição

Tabela 8 – Resumo da Quantidade de Resíduos

Piso	Local	Resíduo 1: Bloco cerâmico (m ²)	Resíduo 2: <i>Drywall</i> (m ²)	Resíduo 3: Forro mineral (m ²)	Resíduo 4: Porta naval (un)	Resíduo 5: Porta madeira (un)	Resíduo 6: Luminárias (un)	Resíduo 7: Porta vidro (un)	Resíduo 8: Louças e Metais (un)	Resíduo 9: Marcenaria (m)	Resíduo 10: Ar- condicionado (un)
Classificação dos resíduos		A	B	A	A	B	A	B	A	B	D
1ª Andar inferior	Espera		21,80	18,15	1,00		4,00			1,25	1,00
	Preparo Malote		6,68	4,75	1,00		1,00				
	Provas Funcionais				1,00						
	CPD				1,00						
	Coleta 1		11,50	2,15	1,00		1,00		1,00		
	Coleta 2		11,55	6,40	1,00		2,00		1,00		
	Coleta 3		9,25	6,35	1,00		2,00		1,00		
	Coleta 4		16,08	2,55	1,00		1,00		1,00		
	Coleta 5		2,50	6,25	2,00		2,00		1,00		
	Coleta 6				1,00				1,00		
	Coleta 7				1,00				1,00		
	Coleta 8		6,75	9,90	1,00		2,00		1,00		
	Apoio Médico				1,00						
	DML		22,50	5,15	1,00		1,00		1,00	2,60	
	Malote		10,35	12,00	1,00		2,00				
	REMA	17,40		18,55	1,00	1,00	4,00				1,00
	Banho				2,00						
Circulação			44,50			8,00	1,00				
Térreo	Café		19,05	9,70			2,00		1,00		1,00
	USG01		1,00	15,00	2,00		3,00				1,00

	USG02			9,90	1,00		2,00				1,00
	Colpo		12,30	2,05	3,00						
	Circulação			22,70			7,00				1,00
	Coordenação				1,00						
	DML				1,00						
	Banho				3,00	1,00					
Σ		17,40	151,31	196,05	30,00	2,00	44,00	1,00	10,00	3,85	6,00

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

4.2.4 Classificação de Resíduos e Reuso, Reciclagem e Destinação

Tabela 9 – Classificação e Destinação de Resíduos

MATERIAL	QTD	CLASSIFICAÇÃO CONAMA 307/2002	CLASSIFICAÇÃO NBR 10004:2004	DESTINAÇÃO			Resultado	
				Unidade	Quantidade	Valor de Venda Unitária	Empresa	R\$
Porta naval (un)	30,00	A	IIA	un.	30,00	R\$ 50,00	Cubbus	R\$ 1.500,00
Porta madeira (un)	2,00	B	IIB	un.	2,00	R\$ 50,00	Cubbus	R\$ 100,00
Drywall (m²)	151,30	B	IIB	m²	151,31	R\$ 5,00	Placo	R\$ 756,55
Marcenaria (m)	3,85	B	IIA	m²	3,85	R\$ 12,00	Cubbus	R\$ 46,20
Bloco cerâmico (m²)	17,40	A	IIB	m²	17,40	R\$ 8,90	Renotran	R\$ 154,86
Forro mineral (m²)	196,05	A	IIA	m²	196,05	R\$ 6,00	Renotran	R\$ 1.176,30
Porta vidro (un)	1,00	B	IIA	un	1	R\$ 30,00	Renotran	R\$ 30,00
Luminárias (un)	44,00	A	I	un.	44,00	R\$ 150,00	Venda de Reuso	R\$ 6.600,00
Louças e Metais (un)	10,00	A	IIB	un.	10,00	R\$ 60,00	Venda de Reuso	R\$ 600,00
Ar-condicionado (un)	6,00	X	X	un.	6,00	R\$ 450,00	Venda de Reuso	R\$ 2.700,00
							Σ	R\$ 13.663,91

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

4.2.5 Etapas de Gerenciamento de Resíduos e Educação Socioambiental

4.2.5.1 Reunião e Capacitação

Anterior a execução da obra de demolição, serão realizadas reuniões e capacitações para com os colaboradores que irão trabalhar no empreendimento, fornecendo as informações e diretrizes necessárias para a execução das atividades conforme atribuições do projeto, garantindo plena execução da metodologia de gestão dos resíduos.

4.2.5.2 Triagem/segregação e armazenamento dos resíduos

Serão priorizadas as segregações na origem, onde após a demolição do item serão segregados no andar pertinente sendo transportado próximo do final do expediente no canteiro sofrendo o processo de armazenamento de triagem. Os funcionários estarão devidamente equipados e preparados para esse tipo de serviço, diferenciando os materiais com base nas classes conforme determinados no item anterior e discriminado em planta, com destinações já escolhidas antes da execução.

4.2.5.3 Acondicionamento e transporte de resíduos

Resíduo 1: Bloco Cerâmico

Acondicionamento: O acondicionamento inicial será feito em pilhas formadas próximas aos locais de geração, nos respectivos pavimentos, sendo observados os procedimentos de segregação. O armazenamento final será feito em baias devidamente identificadas e exclusivas para cada tipo de resíduo (classe A - resíduos à base de concreto e argamassa e resíduos à base de produtos cerâmicos).

Transporte Interno: Para grandes volumes, manual (em fardos) com o auxílio de carrinhos. Para pequenos volumes, manual (dentro dos sacos de ráfia).

Transporte Externo: O transporte externo será realizado por caminhões ou outros veículos de carga da empresa Renotran.

Resíduo 2: Drywall

Acondicionamento: Acondicionamento inicial em pilhas formadas próximas aos locais de geração dos resíduos, nos respectivos pavimentos. Armazenamento

final em biombos empilhados, evitando a contaminação dos resíduos de alvenaria, concreto e outros.

Transporte Interno: Utilizar carrinhos deslocamento horizontal e elevador de serviço para transporte vertical.

Transporte Externo: Será feito por caminhão com caçamba basculante, sempre coberto com lona.

Resíduo 3: Forro Mineral

Acondicionamento: O acondicionamento temporário será feito em bombonas devidamente identificadas na cor amarela conforme resolução Nº 275 do CONAMA, sinalizadas e revestidas internamente por sacos de rafia ou em fardos e por pavimento. Após atingir a sua capacidade máxima, os tambores são transportados horizontalmente até a acomodação nos biombos.

Transporte Interno: O transporte horizontal será feito por carrinhos e elevador de serviço.

Transporte Externo: O transporte externo será realizado por caminhões, utilizando-se guindastes ou girafas para o carregamento dos mesmos.

Resíduo 4: Porta Naval

Acondicionamento: Para o acondicionamento temporário desses resíduos, serão usados tambores devidamente identificados na cor preta conforme resolução Nº 275 do CONAMA e com furos no fundo, dispostos nos pavimentos da obra. Após atingir a sua capacidade máxima, os tambores são transportados horizontalmente em carrinhos até o térreo onde serão depositados nos biombos, especialmente destinadas para recebê-los.

Transporte Interno: O transporte horizontal será feito por carrinhos e elevador de serviço.

Transporte Externo: Será feito por caminhão com caçamba basculante, trafegar com carga rasa, com altura limitada à borda da caçamba do veículo e dotado de cobertura ou sistemas de proteção que impeçam o derramamento dos resíduos nas vias ou logradouros públicos, além de impedir a degradação do material a ser entregue a empresa Cubbus.

Resíduo 5: Porta de Madeira

Acondicionamento: Para o acondicionamento temporário desses resíduos, serão usados tambores devidamente identificados na cor preta conforme resolução Nº 275 do CONAMA e com furos no fundo, dispostos nos pavimentos da obra. Após atingir a sua capacidade máxima, os tambores são transportados horizontalmente em carrinhos até o térreo onde serão depositados nos biombos, especialmente destinadas para recebê-los.

Transporte Interno: O transporte horizontal será feito por carrinhos e vertical por elevador de serviço.

Transporte Externo: Será feito por caminhão com caçamba basculante, trafegar com carga rasa, com altura limitada à borda da caçamba do veículo e dotado de cobertura ou sistemas de proteção que impeçam o derramamento dos resíduos nas vias ou logradouros públicos, além de impedir a degradação do material a ser entregue a empresa Cubbus.

Resíduo 6: Luminárias

Acondicionamento: Será removida meticulosamente e separada conforme o processo de “kapp”, será armazenada na lateral de cada andar, devidamente sinalizada e transportada de forma correta no final do expediente para não haver nenhum tipo de ferimento ou quebra do material.

Transporte Interno: Será feito de forma manual cuidadosamente.

Transporte Externo: Envio ao destinatário de reuso de forma embalada por entrega de office-boy ou correios.

Resíduo 7: Porta de Vidro

Acondicionamento: O acondicionamento temporário será feito em biombo preparado para recebê-lo, sendo tomados os devidos cuidados para não danificar o material.

Transporte Interno: Será feito de forma manual cuidadosamente

Transporte Externo: Realizado por carro de transporte próprio da empresa Placo.

Resíduo 8: Louças e Metais

Acondicionamento: Serão utilizadas bombonas sinalizadas e devidamente identificadas na cor vermelha conforme resolução Nº 275 do CONAMA e revestidas internamente por sacos de ráfia, próximas aos locais de geração. Ao final do dia, levada a acomodação no biombo determinado.

Transporte Interno: O transporte vertical interno dos fardos será feito por meio de elevador de serviço.

Transporte Externo: O transporte externo será realizado por caminhões ou outros veículos de carga.

Resíduo 9: Marcenaria

Acondicionamento: Para o acondicionamento temporário desses resíduos, serão levados aos biombos de forma unitária, evitando possíveis degradações e contato com demais materiais da obra.

Transporte Interno: Manual horizontalmente e elevador de serviço verticalmente.

Transporte Externo: Será realizado por transporte próprio da empresa

Resíduo 10: Ar-condicionado

Acondicionamento: O acondicionamento temporário será feito em biombo preparado para recebê-lo, sendo tomados os devidos cuidados para não danificar o material.

Transporte Interno: Será feito de forma manual tomando os devidos cuidados.

Transporte Externo: Envio ao destinatário de reuso de forma embalada por entrega de correios ou transportadora.

4.2.6 Orçamento Revisado

O orçamento da obra foi revisado em conforme o item 2.2.5 do presente trabalho, onde foi aplicado sobre o valor dos materiais a redução da alíquota de IPI para empresas que realizam a gestão dos resíduos, além do uso do capital obtido no item 4.2.4 para diminuição dos gastos no empreendimento, obtendo os resultados apresentados na tabela 10 e comparativo na tabela 11.

Tabela 10 – Orçamento Revisado

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
1	Orçamento - Reforma de Laboratório para exames médicos										
1.1	Serviços Preliminares										R\$ 6.281,92
SERV1.1.1	Seguro de Obra	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,56	0%	R\$-	R\$ 1.265,56	R\$ -	R\$ 1.265,56	R\$ 1.265,56
SERV1.1.2	Gerenciamento civil para serviços terceirizados	Dias	5,00	R\$ 141,67	R\$ -	0%	R\$ 141,67	R\$ -	R\$708,33	R\$ -	R\$ 708,33
SERV1.1.3	Aprovação e acompanhamento de processo de projetos	vb	1,00	R\$-	R\$327,78	0%	R\$-	R\$327,78	R\$ -	R\$327,78	R\$ 327,78
SERV1.1.4	Projetos complementares	vb	5,00	R\$ 30,00	R\$250,00	0%	R\$ 30,00	R\$250,00	R\$150,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.400,00
SERV1.1.5	Relatório fotográfico da Unidade – inicial de obras	vb	1,00	R\$ 150,00	R\$250,00	0%	R\$ 150,00	R\$250,00	R\$150,00	R\$250,00	R\$ 400,00
SERV1.1.6	Relatório fotográfico de entrega de obras com medições	vb	1,00	R\$ 357,75	R\$ -	0%	R\$ 357,75	R\$ -	R\$357,75	R\$ -	R\$ 357,75
SERV1.1.7	Relatório semanal de acompanhamento de obra	vb	1,00	R\$ 1.222,50	R\$ -	0%	R\$ 1.222,50	R\$ -	R\$ 1.222,50	R\$ -	R\$ 1.222,50
SERV1.1.8	Anotação de responsabilidade técnica (ART)	vb	1,00	R\$-	R\$600,00	0%	R\$-	R\$600,00	R\$ -	R\$600,00	R\$ 600,00
1.2	Demolições e Remoções										R\$ 6.816,55
SERV1.2.1	Demolição de alvenarias/divisórias em <i>drywall</i>	m²	164,10	R\$ 12,64	R\$3,09	0%	R\$ 12,64	R\$3,09	R\$ 2.073,43	R\$507,79	R\$ 2.581,22
SERV1.2.2	Demolição de marcenaria	vb	1,00	R\$ 416,47	R\$193,89	0%	R\$ 416,47	R\$193,89	R\$416,47	R\$193,89	R\$ 610,36
SERV1.2.3	Demolição de portas	vb	1,00	R\$ 694,11	R\$159,29	0%	R\$ 694,11	R\$159,29	R\$694,11	R\$159,29	R\$ 853,40
SERV1.2.4	Remoção de portas	un	14,00	R\$ 29,75	R\$ 11,38	0%	R\$ 29,75	R\$ 11,38	R\$416,47	R\$159,29	R\$ 575,76

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.2.5	Remoção de porta de vidro com retirada de mola de piso	un	1,00	R\$ 27,76	R\$ 51,99	0%	R\$ 27,76	R\$ 51,99	R\$27,76	R\$ 51,99	R\$79,75
SERV1.2.6	Demolição de forro	m²	1,00	R\$ 694,11	R\$433,79	0%	R\$ 694,11	R\$433,79	R\$694,11	R\$433,79	R\$ 1.127,90
SERV1.2.7	Demolição de piso	m²	12,00	R\$ 11,57	R\$ 13,90	0%	R\$ 11,57	R\$ 13,90	R\$138,82	R\$166,77	R\$ 305,59
SERV1.2.8	Demolição de piso de escada	m²	8,00	R\$ 17,35	R\$ 26,33	0%	R\$ 17,35	R\$ 26,33	R\$138,82	R\$210,67	R\$ 349,49
SERV1.2.9	Remoção de luminárias	vb	1,00	R\$ 138,82	R\$119,95	0%	R\$ 138,82	R\$119,95	R\$138,82	R\$119,95	R\$ 258,77
SERV1.2.10	Remoção de comunicação visual	vb	1,00	R\$ 69,41	R\$4,89	0%	R\$ 69,41	R\$4,89	R\$69,41	R\$4,89	R\$74,30
1.3	Alvenaria/ Fechamento/Divisão										R\$ 12.335,26
SERV1.3.1	Reforço da divisória <i>drywall</i>	m	5,00	R\$ 13,88	R\$ 77,28	5%	R\$ 13,88	R\$ 73,42	R\$69,41	R\$367,08	R\$ 436,49
SERV1.3.2	Drywall chapa branca, com lâ de PET	m²	135,00	R\$ 17,00	R\$ 63,90	5%	R\$ 17,00	R\$ 60,70	R\$ 2.295,00	R\$ 8.194,66	R\$10.489,66
SERV1.3.3	Drywall chapa verde, com lâ de PET	m²	15,00	R\$ 17,00	R\$ 80,99	5%	R\$ 17,00	R\$ 76,94	R\$255,00	R\$ 1.154,10	R\$ 1.409,10
1.4	Forro										R\$ 13.882,16
SERV1.4.1	Tabeira de gesso	m	10,00	R\$ 15,00	R\$ 52,05	10%	R\$ 15,00	R\$ 46,85	R\$150,00	R\$468,48	R\$ 618,48
SERV1.4.2	Reparos em forro de gesso	m²	10,00	R\$ 13,88	R\$3,43	0%	R\$ 13,88	R\$3,43	R\$138,82	R\$ 34,26	R\$ 173,08
SERV1.4.3	Abertura de grades de insuflamento e exaustão	un	8,00	R\$ 8,68	R\$3,57	0%	R\$ 8,68	R\$3,57	R\$69,41	R\$ 28,59	R\$98,00
SERV1.4.4	Abertura de luminárias	un	1,00	R\$ 69,41	R\$ 28,59	0%	R\$ 69,41	R\$ 28,59	R\$69,41	R\$ 28,59	R\$98,00
SERV1.4.5	Forro em placas de fibra mineral	m²	188,00	R\$ 17,00	R\$ 53,20	10%	R\$ 17,00	R\$ 47,88	R\$ 3.196,00	R\$ 9.001,76	R\$12.197,76
SERV1.4.6	Recomposição de forro	m²	15,00	R\$ 2,78	R\$ 43,68	0%	R\$ 2,78	R\$ 43,68	R\$41,65	R\$655,20	R\$ 696,85
1.5	Impermeabilização e Isolamento										R\$ 2.568,38
SERV1.5.1	Regularização para impermeabilização	m²	6,00	R\$ 22,99	R\$ 15,31	0%	R\$ 22,99	R\$ 15,31	R\$137,93	R\$ 91,84	R\$ 229,77
SERV1.5.2	Proteção Mecânica	m²	6,00	R\$ 29,93	R\$ 15,31	3%	R\$ 29,93	R\$ 14,85	R\$179,58	R\$ 89,08	R\$ 268,66
SERV1.5.3	Manta Asfáltica 3mm	m²	6,00	R\$ 333,33	R\$ 23,32	50%	R\$ 333,33	R\$ 11,66	R\$ 2.000,00	R\$ 69,95	R\$ 2.069,95
1.6	Instalações Hidráulicas										R\$ 14.405,00

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.6.1	Distribuição de tubulação de água fria	vb	1,00	R\$ 330,00	R\$ 6.880,00	0%	R\$ 330,00	R\$ 6.880,00	R\$330,00	R\$ 6.880,00	R\$ 7.210,00
SERV1.6.2	Distribuição de tubulação de esgoto	vb	1,00	R\$ 220,00	R\$ 6.975,00	0%	R\$ 220,00	R\$ 6.975,00	R\$220,00	R\$ 6.975,00	R\$ 7.195,00
1.6.1	Louças, metais e aparelhos										R\$ 29.594,40
SERV1.6.1.1	Acabamento para registro	un	16,00	R\$ 13,45	R\$ 87,31	0%	R\$ 13,45	R\$ 87,31	R\$215,18	R\$ 1.396,97	R\$ 1.612,14
SERV1.6.1.2	Bacia Sanitária com Caixa acoplada	un	3,00	R\$ 38,59	R\$841,12	5%	R\$ 38,59	R\$799,06	R\$115,78	R\$ 2.397,18	R\$ 2.512,96
SERV1.6.1.3	Bacia Sanitária PCD	un	1,00	R\$ 87,95	R\$ 1.194,71	5%	R\$ 87,95	R\$ 1.134,97	R\$87,95	R\$ 1.134,97	R\$ 1.222,92
SERV1.6.1.4	Barra de Apoio PCD	un	4,00	R\$ 35,43	R\$613,29	8%	R\$ 35,43	R\$564,23	R\$141,74	R\$ 2.256,92	R\$ 2.398,66
SERV1.6.1.5	Barra de Apoio para lavatório	un	1,00	R\$ 77,19	R\$575,82	8%	R\$ 77,19	R\$529,75	R\$77,19	R\$529,75	R\$ 606,94
SERV1.6.1.6	Ducha Higiênica	un	3,00	R\$ 17,93	R\$419,74	0%	R\$ 17,93	R\$419,74	R\$53,79	R\$ 1.259,23	R\$ 1.313,02
SERV1.6.1.7	Lavatório de canto	un	1,00	R\$ 102,46	R\$ 1.110,84	5%	R\$ 102,46	R\$ 1.055,30	R\$102,46	R\$ 1.055,30	R\$ 1.157,76
SERV1.6.1.8	Lavatório suspenso	un	14,00	R\$ 46,11	R\$323,95	5%	R\$ 46,11	R\$307,76	R\$645,53	R\$ 4.308,57	R\$ 4.954,10
SERV1.6.1.9	Ralo	un	6,00	R\$ 17,93	R\$ 27,21	0%	R\$ 17,93	R\$ 27,21	R\$107,59	R\$163,25	R\$ 270,83
SERV1.6.1.10	Sifão	un	15,00	R\$ 45,54	R\$130,95	8%	R\$ 45,54	R\$120,48	R\$683,03	R\$ 1.807,15	R\$ 2.490,18
SERV1.6.1.11	Tanques	un	1,00	R\$ 170,76	R\$599,53	5%	R\$ 170,76	R\$569,56	R\$170,76	R\$569,56	R\$ 740,31

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.6.1.12	Torneira de mesa automática	un	15,00	R\$ 45,54	R\$465,68	5%	R\$ 45,54	R\$442,39	R\$683,03	R\$ 6.635,88	R\$ 7.318,91
SERV1.6.1.13	Torneira de mesa com bica móvel	un	1,00	R\$ 68,30	R\$835,35	5%	R\$ 68,30	R\$793,58	R\$68,30	R\$793,58	R\$ 861,89
SERV1.6.1.14	Torneira de uso geral	un	2,00	R\$ 53,79	R\$102,17	5%	R\$ 53,79	R\$ 97,06	R\$107,59	R\$194,13	R\$ 301,72
SERV1.6.1.15	Válvulas, flexíveis e demais fixações	un	15,00	R\$ 14,35	R\$ 18,56	5%	R\$ 14,35	R\$ 17,63	R\$215,18	R\$264,52	R\$ 479,69
SERV1.6.1.16	Ralo redondo cromado escamoteável	un	6,00	R\$ 17,93	R\$ 25,69	0%	R\$ 17,93	R\$ 25,69	R\$107,59	R\$154,12	R\$ 261,70
SERV1.6.1.17	Registro	un	16,00	R\$ 13,45	R\$ 54,72	0%	R\$ 13,45	R\$ 54,72	R\$215,18	R\$875,49	R\$ 1.090,66
1.7	Instalações elétricas e sistemas										R\$ 17.211,57
SERV1.7.1	Instalações para iluminação e tomadas	vb	4,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.890,67	0%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.890,67	R\$ 8.000,00	R\$ 7.562,67	R\$15.562,67
SERV1.7.2	Instalações para televisores - <i>somente infraestrutura seca</i>	vb	1,00	R\$ 41,65	R\$ 78,44	0%	R\$ 41,65	R\$ 78,44	R\$41,65	R\$ 78,44	R\$ 120,09
SERV1.7.3	Instalações para dados e voz - <i>somente infraestrutura seca</i>	vb	1,00	R\$ 510,08	R\$ 1.018,74	0%	R\$ 510,08	R\$ 1.018,74	R\$510,08	R\$ 1.018,74	R\$ 1.528,82
1.7.1	Luminárias										R\$ 14.715,65
SERV1.7.1.1	Luminária de embutir led painel quadrado 30w 4000w com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato leitoso, dim 62,0x62,0x5,3cm	un	27,00	R\$ 17,06	R\$404,82	5%	R\$ 17,06	R\$384,58	R\$460,62	R\$ 10.383,75	R\$10.844,37

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.7.1.2	Luminária led de embutir redonda 10w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 8,5x4,8cm	un	4,00	R\$ 17,18	R\$ 57,22	5%	R\$ 17,18	R\$ 54,36	R\$68,72	R\$217,44	R\$ 286,16
SERV1.7.1.3	Luminária led de embutir redonda 21w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 18,6x8,6cm	un	25,00	R\$ 14,94	R\$ 76,36	5%	R\$ 14,94	R\$ 72,54	R\$373,52	R\$ 1.813,60	R\$ 2.187,12
SERV1.7.1.4	Luminária led de embutir quadrada 10w 3000k com foco ajustável, corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso	un	3,00	R\$ 16,50	R\$ 84,94	5%	R\$ 16,50	R\$ 80,69	R\$49,50	R\$242,08	R\$ 291,58
SERV1.7.1.5	Fita de led de baixa voltagem 24v com 60 leds/metro + perfil de alumínio. marca e corte a cada 1,0m	m	4,00	R\$ 22,22	R\$ 24,96	2%	R\$ 22,22	R\$ 24,46	R\$88,88	R\$ 97,84	R\$ 186,72
SERV1.7.1.6	Luminária de embutir led painel quadrado 30w 4000w com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato leitoso, dim 62,0x62,0x5,3cm	un	2,00	R\$ 18,29	R\$464,80	5%	R\$ 18,29	R\$441,56	R\$36,58	R\$883,12	R\$ 919,70
1.8	Esquadrias										R\$ 66.503,83

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.8.1	Porta de abrir com 1 folha em MDF, recoberta com revestimento melamínico branco BP, fitas de borda em PVC branco.	un	29,00	R\$ 214,50	R\$ 1.844,70	5%	R\$ 214,50	R\$ 1.752,47	R\$ 6.220,50	R\$ 50.821,49	R\$57.041,99
SERV1.8.2	Porta de abrir com 1 folha em MDF, recoberta com revestimento melamínico branco BP, fitas de borda em PVC branco. Guarnição 5cm e batente conforme especificação da folha	un	1,00	R\$ 225,00	R\$ 1.935,00	5%	R\$ 225,00	R\$ 1.838,25	R\$225,00	R\$ 1.838,25	R\$ 2.063,25
SERV1.8.3	Porta de correr em MDF, recoberta com revestimento melamínico branco BP, fitas de borda em PVC branco.	un	1,00	R\$ 186,50	R\$ 2.506,50	5%	R\$ 186,50	R\$ 2.381,18	R\$186,50	R\$ 2.381,18	R\$ 2.567,68
SERV1.8.4	Porta de Grade	un	1,00	R\$ 225,00	R\$ 1.237,50	5%	R\$ 225,00	R\$ 1.175,63	R\$225,00	R\$ 1.175,63	R\$ 1.400,63
SERV1.8.5	Porta de Vidro Temperado folha dupla	un	1,00	R\$ 300,00	R\$ 3.295,05	5%	R\$ 300,00	R\$ 3.130,30	R\$300,00	R\$ 3.130,30	R\$ 3.430,30
1.9	Revestimento de piso										R\$ 73.275,48
SERV1.9.1	Regularização de piso	m²	239,00	R\$ 3,95	R\$ 33,43	0%	R\$ 3,95	R\$ 33,43	R\$943,99	R\$ 7.989,07	R\$ 8.933,06
SERV1.9.2	Degraus de escada em granito	m	26,00	R\$ 26,83	R\$206,27	3%	R\$ 26,83	R\$200,08	R\$697,50	R\$ 5.202,11	R\$ 5.899,61
SERV1.9.3	Espelho escada em granito	m	26,00	R\$ 26,83	R\$103,73	10%	R\$ 26,83	R\$ 93,36	R\$697,50	R\$ 2.427,30	R\$ 3.124,80
SERV1.9.4	Fita antiderrapante adesiva	m	26,00	R\$ 1,71	R\$5,34	0%	R\$ 1,71	R\$5,34	R\$44,42	R\$138,72	R\$ 183,14
SERV1.9.5	Piso cerâmico Cargo Plus White, 45x45cm Acabamento Acetinado	m²	12,00	R\$ 50,88	R\$ 69,58	0%	R\$ 50,88	R\$ 69,58	R\$610,57	R\$835,02	R\$ 1.445,58
SERV1.9.6	Piso de cimento	m²	25,00	R\$ 24,42	R\$ 49,90	0%	R\$ 24,42	R\$ 49,90	R\$610,57	R\$ 1.247,42	R\$ 1.857,99
SERV1.9.7	Piso porcelanato York WH 60x60cm - Retificado. Acabamento Acetinado	m²	211,00	R\$ 41,70	R\$115,99	0%	R\$ 41,70	R\$115,99	R\$ 8.799,32	R\$ 24.473,89	R\$33.273,21

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.9.8	Piso podotátil de inox fixados por pino	m	7,00	R\$ 150,00	R\$147,86	0%	R\$ 150,00	R\$147,86	R\$ 1.050,00	R\$ 1.035,00	R\$ 2.085,00
SERV1.9.9	Piso vinílico Linha Ambiente cor Bambu - Ref. Ace Revestimentos	m²	29,00	R\$ 22,50	R\$161,74	0%	R\$ 22,50	R\$161,74	R\$652,50	R\$ 4.690,50	R\$ 5.343,00
SERV1.9.10	Rodapé cerâmico Cargo Plus White, 10x45cm	m	27,00	R\$ 26,98	R\$8,53	0%	R\$ 26,98	R\$8,53	R\$728,56	R\$230,19	R\$ 958,75
SERV1.9.11	Rodapé Poliestireno Branco, linha Moderna	m	20,00	R\$ 15,00	R\$ 42,56	0%	R\$ 15,00	R\$ 42,56	R\$300,00	R\$851,18	R\$ 1.151,18
SERV1.9.12	Rodapé porcelanato York WH 10x60cm - Retificado Acabamento Natural	m	222,00	R\$ 22,16	R\$7,69	0%	R\$ 22,16	R\$7,69	R\$ 4.920,44	R\$ 1.706,79	R\$ 6.627,23
SERV1.9.13	Soleira de granito branco Itaúnas	m	24,00	R\$ 46,82	R\$ 52,88	0%	R\$ 46,82	R\$ 52,88	R\$ 1.123,70	R\$ 1.269,23	R\$ 2.392,93
1.10	Revestimento de parede										R\$ 5.062,22
SERV1.10.1	Bate maca de Faixa em revestimento vinílico - h=50cm, Linha Mural Plus, Cor cinza (3011)	m	35,00	R\$ 18,32	R\$ 51,43	1%	R\$ 18,32	R\$ 50,91	R\$641,28	R\$ 1.782,00	R\$ 1.265,56
SERV1.10.2	Proteção em revestimento vinílico de paredes. Referência: cor cinza, 0,80X1,20M	un	12,00	R\$ 50,88	R\$112,63	1%	R\$ 50,88	R\$111,50	R\$610,57	R\$ 1.337,99	R\$ 1.265,56
SERV1.10.3	Pastilhas azuis para jardineira	m²	2,00	R\$ 177,00	R\$489,91	1%	R\$ 177,00	R\$485,01	R\$354,00	R\$970,02	R\$ 1.265,56
SERV1.10.4	Meia parede em cerâmica com rejunte comum Referência: 10x10cm - Galeria Branco AC 10x10cm - Acab. Acetinado	m²	5,00	R\$ 114,93	R\$107,70	1%	R\$ 114,93	R\$106,62	R\$574,65	R\$533,11	R\$ 1.265,56
1.11	Pintura										R\$ 2.129,04
SERV1.11.1	Emassamento de parede com massa PVA	m²	120,00	R\$ 4,39	R\$1,82	3%	R\$ 4,39	R\$1,76	R\$526,83	R\$211,30	R\$ 738,13

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.11.2	Pintura acrílica acetinada colorida	m²	30,00	R\$ 15,75	R\$ 10,74	3%	R\$ 15,75	R\$ 10,41	R\$472,62	R\$312,40	R\$ 785,02
SERV1.11.3	Emassamento de teto com massa PVA	m²	12,00	R\$ 19,09	R\$5,27	3%	R\$ 19,09	R\$5,12	R\$229,06	R\$ 61,40	R\$ 290,45
SERV1.11.4	Emassamento de teto com massa acrílica	m²	12,00	R\$ 19,09	R\$7,42	3%	R\$ 19,09	R\$7,20	R\$229,06	R\$ 86,38	R\$ 315,44
1.12	Ar-condicionado										R\$ 39.239,60
SERV1.12.1	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (tergo, Eco)	vb	2,00	R\$ 600,00	R\$ 2.355,00	15%	R\$ 600,00	R\$ 2.001,75	R\$ 1.200,00	R\$ 4.003,50	R\$ 5.203,50
SERV1.12.2	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (posto, malote, col. maca, colpo, US1e2)	vb	6,00	R\$ 608,00	R\$ 2.386,40	15%	R\$ 608,00	R\$ 2.028,44	R\$ 3.648,00	R\$ 12.170,64	R\$15.818,64
SERV1.12.3	Split system (24.000 BTU) para sala de espera do piso inferior	vb	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.335,00	15%	R\$ 1.200,00	R\$ 3.684,75	R\$ 1.200,00	R\$ 3.684,75	R\$ 4.884,75
SERV1.12.4	Split system dutado (12.000 BTU) para sala de coletas 1,2,3e4	vb	1,00	R\$ 2.250,00	R\$ 6.525,00	15%	R\$ 2.250,00	R\$ 5.546,25	R\$ 2.250,00	R\$ 5.546,25	R\$ 7.796,25
SERV1.12.5	Retirada e reinstalação de split system existente (café cliente e ECG)	vb	2,00	R\$ 600,00	R\$300,00	15%	R\$ 600,00	R\$255,00	R\$ 1.200,00	R\$510,00	R\$ 1.710,00
SERV1.12.6	Dutos para distribuição nas salas de coletas 1,2,3 e 4, conforme projeto de ar-condicionado	vb	1,00	R\$ 374,27	R\$602,21	5%	R\$ 374,27	R\$572,10	R\$374,27	R\$572,10	R\$ 946,38
SERV1.12.7	Adequação de quadro elétrico existente na unidade.	vb	1,00	R\$ 528,80	R\$881,28	0%	R\$ 528,80	R\$881,28	R\$528,80	R\$881,28	R\$ 1.410,08
SERV1.12.8	Grelhas para atender todos os pontos necessários.	vb	1,00	R\$ 294,00	R\$ 1.176,00	0%	R\$ 294,00	R\$ 1.176,00	R\$294,00	R\$ 1.176,00	R\$ 1.470,00
1.13	Gases medicinais										R\$ 31.249,89

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.13.1	Instalação de central de gases para dois cilindros (manifold), para os gases oxigênio. Marca Linde Gases	un	1,00	R\$ 1.866,65	R\$ 21.200,00	0%	R\$ 1.866,65	R\$ 21.200,00	R\$ 1.866,65	R\$ 21.200,00	R\$23.066,65
SERV1.13.2	Instalação de central de monitoramento de gases de oxigênio no posto de enfermagem	un	1,00	R\$ 1.847,98	R\$ 2.970,00	0%	R\$ 1.847,98	R\$ 2.970,00	R\$ 1.847,98	R\$ 2.970,00	R\$ 4.817,98
SERV1.13.3	Instalação de rede de gases pintada (tubulação) de oxigênio desde a central até a sala de TERGO, com instalação de posto de consumo na sala de exame.	vb	1,00	R\$ 1.847,98	R\$ 1.564,20	3%	R\$ 1.847,98	R\$ 1.517,27	R\$ 1.847,98	R\$ 1.517,27	R\$ 3.365,26
1.14	Espelhos e acessórios										R\$ 5.608,15
SERV1.14.1	Espelho com suporte inclinado	m²	1,00	R\$ 76,50	R\$742,05	10%	R\$ 76,50	R\$667,85	R\$76,50	R\$667,85	R\$ 744,35
SERV1.14.2	Espelho colado na parede	m²	3,00	R\$ 74,00	R\$518,00	10%	R\$ 74,00	R\$466,20	R\$222,00	R\$ 1.398,60	R\$ 1.620,60
SERV1.14.3	Cortina vinílica branca Ref. CSGroup	m	4,00	R\$ 22,63	R\$371,84	2%	R\$ 22,63	R\$364,40	R\$90,51	R\$ 1.457,60	R\$ 1.548,11
SERV1.14.4	Cabideiro gancho duplo	un	15,00	R\$ 15,09	R\$ 97,92	0%	R\$ 15,09	R\$ 97,92	R\$226,28	R\$ 1.468,82	R\$ 1.695,10
1.15	Limpeza										R\$ 7.055,28
SERV1.15.1	Caçambas para limpeza	un	1,00	R\$ 38,18	R\$627,00	0%	R\$ 38,18	R\$627,00	R\$38,18	R\$627,00	R\$ 665,18
SERV1.15.2	Limpeza permanente	mês	2,00	R\$ 2.290,57	R\$190,65	0%	R\$ 2.290,57	R\$190,65	R\$ 4.581,15	R\$381,29	R\$ 4.962,44
SERV1.15.3	Limpeza final de obra	m²	236,00	R\$ 3,00	R\$3,05	0%	R\$ 3,00	R\$3,05	R\$708,00	R\$719,67	R\$ 1.427,67
1.16	Omissos										R\$ 37.351,77
SERV1.16.1	Regularização para impermeabilização	m²	6,00	R\$ 36,78	R\$ 24,49	0%	R\$ 36,78	R\$ 24,49	R\$220,69	R\$146,94	R\$ 367,63
SERV1.16.2	Proteção Mecânica	m²	6,00	R\$ 47,89	R\$ 24,49	0%	R\$ 47,89	R\$ 24,49	R\$287,32	R\$146,94	R\$ 434,27
SERV1.16.3	Manta Asfáltica 3mm	m²	6,00	R\$ 583,33	R\$ 32,64	3%	R\$ 583,33	R\$ 31,66	R\$ 3.500,00	R\$189,98	R\$ 3.689,98
SERV1.16.4	Adesivo Pattern padrão a+	m	40,00	R\$-	R\$196,80	3%	R\$-	R\$190,90	R\$ -	R\$ 7.635,84	R\$ 7.635,84
SERV1.16.5	Adesivo Pattern infantil	m	2,86	R\$-	R\$268,53	3%	R\$-	R\$260,48	R\$ -	R\$744,96	R\$ 744,96

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Redução de IPI	Preço Unitário Revisado		Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	R\$ total
				Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)		Mão de Obra (R\$)	Material (R\$)			
SERV1.16.6	Emassamento de parede com massa PVA	m²	830,00	R\$ 9,28	R\$3,82	3%	R\$ 9,28	R\$3,71	R\$ 7.703,90	R\$ 3.075,31	R\$10.779,21
SERV1.16.7	Pintura acrílica acetinada	m²	830,00	R\$ 9,28	R\$7,45	3%	R\$ 9,28	R\$7,22	R\$ 7.703,90	R\$ 5.995,99	R\$13.699,88
1.17	Capital Obtido de Destinação de Resíduos										R\$ 13.663,91
										TOTAL:	R\$ 371.622,23

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

Tabela 11 – Comparativo de Orçamento

Valor Sem Gestão de Resíduos	Valor Com Gestão de Resíduos
R\$ 403.094,01	R\$ 371.622,23
Redução	- 8%

Fonte: PRÓPRIA AUTORIA

4.2.7 Cronograma Revisado

Visando cumprir com as atividades previstas nas etapas de gerenciamento e manuseio dos resíduos, de acordo com o item 4.2.5, foi revisado o cronograma obtendo a duração de 50 dias, conforme apresentado no cronograma da ilustração 16 a seguir.

Ilustração 16 – Cronograma Físico Revisado

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Dom 26/04	Sex 01/05	Qua 06/05	Seg 11/05	Sáb 16/05	Qui 21/05	Ter 26/05
21	Alvenaria/ Fechamento/Divisão	7 dias	Dom 10/05/20	Qua 13/05/20							
22	Drywall chapa branca, com lã de PET	7 dias	Dom 10/05/20	Qua 13/05/20							
23	Drywall chapa verde, com lã de PET	5 dias	Dom 10/05/20	Ter 12/05/20							
24	Reforço da divisória drywall	4 dias	Seg 11/05/20	Qua 13/05/20							
25	Impermeabilização e Isolamento	14 dias	Dom 10/05/20	Dom 17/05/20							
26	Regularização para impermeabilização	2 dias	Dom 10/05/20	Dom 10/05/20							
27	Manta Asfáltica 3mm	2 dias	Sex 15/05/20	Sáb 16/05/20							
28	Proteção Mecânica	2 dias	Sáb 16/05/20	Dom 17/05/20							
29	Instalações hidrossanitárias	26 dias	Qui 30/04/20	Sex 15/05/20							
30	Distribuição de tubulação de água fria	6 dias	Dom 10/05/20	Qua 13/05/20							
31	Distribuição de tubulação de esgoto	9 dias	Dom 10/05/20	Sex 15/05/20							
32	Louças e Metais	1 dia	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20							
33	Instalações elétricas e sistemas	21,48 dias	Qui 30/04/20	Ter 12/05/20							
34	Instalações para televisores - somente infraestrutura seca	7 dias	Sex 08/05/20	Ter 12/05/20							
35	Instalações para dados e voz - somente infraestrutura seca	7 dias	Sex 08/05/20	Ter 12/05/20							
36	Instalações para iluminação e tomadas	10 dias	Qua 06/05/20	Ter 12/05/20							
37	Instalação das luminárias	1 dia	Qui 30/04/20	Sex 01/05/20							
38	Forro	12 dias	Ter 05/05/20	Ter 12/05/20							
39	Forro em placas de fibra mineral	12 dias	Ter 05/05/20	Ter 12/05/20							
40	Tabeira de gesso	3 dias	Sáb 09/05/20	Dom 10/05/20							

Projeto: Cronograma revisado Data: Ter 17/11/20	Tarefa		Tarefa Manual		Data limite	
	Divisão		Somente duração		Crítica	
	Marco		Acúmulo de Resumo Manual		Divisão crítica	
	Resumo		Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Somente início		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente término		Margem de Atraso	
	Marco Inativo		Tarefas externas			
	Resumo Inativo		Marco externo			

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Dom 26/04	Sex 01/05	Qua 06/05	Seg 11/05	Sáb 16/05	Qui 21/05	Ter 26/05
59	Emassamento de teto com massa PVA	1 dia	Dom 10/05/20	Seg 11/05/20							
60	Pintura de teto com tinta acrílica	2 dias	Seg 11/05/20	Ter 12/05/20							
61	Emassamento de parede com massa PVA	15 dias	Qua 06/05/20	Sex 15/05/20							
62	Pintura acrílica acetinada colorida	19 dias	Sex 15/05/20	Seg 25/05/20							
63	Revestimento de parede	22 dias	Qua 13/05/20	Seg 25/05/20							
64	Bate maca de Faixa em revestimento vinílico - h=50cm, Linha Mural Plus, Cor cinza (3011)	5 dias	Sáb 23/05/20	Seg 25/05/20							
65	Proteção em revestimento vinílico de paredes.Referência: cor cinza, 0,80X1,20M	7 dias	Qui 21/05/20	Seg 25/05/20							
66	Meia parede em cerâmica com rejunte comum Referência: 10x10cm - Galeria Branco AC 10x10cm - Acab. Acetinado	3 dias	Qua 13/05/20	Sex 15/05/20							
67	Ar condicionado	17 dias	Dom 10/05/20	Ter 19/05/20							
68	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (tergo, Eco)	1 dia	Dom 10/05/20	Dom 10/05/20							
69	Split system (9.000 BTU) nas salas de exames com intervenção civil (posto, malote, col.maca, colpo, US1e2)	1 dia	Dom 10/05/20	Seg 11/05/20							
70	Split system (24.000 BTU) para sala de espera do piso inferior	1 dia	Seg 11/05/20	Seg 11/05/20							
71	Split system dutado (12.000 BTU) para sala de coletas 1,2,3e4	2 dias	Seg 11/05/20	Qua 13/05/20							

Projeto: Cronograma revisado Data: Ter 17/11/20	Tarefa		Tarefa Manual		Data limite	
	Divisão		Somente duração		Crítica	
	Marco		Acúmulo de Resumo Manual		Divisão crítica	
	Resumo		Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Somente início		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente término		Margem de Atraso	
	Marco Inativo		Tarefas externas			
	Resumo Inativo		Marco externo			

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Dom 26/04	Sex 01/05	Qua 06/05	Seg 11/05	Sáb 16/05	Qui 21/05	Ter 26/05
72	Dutos para distribuição nas salas de coletas 1,2,3 e 4, conforme projeto de ar condicionado	3 dias	Qua 13/05/20	Sex 15/05/20							
73	Retirada e reinstalação de split system existente (café cliente e ECG)	2 dias	Seg 18/05/20	Ter 19/05/20							
74	Gases medicinais	6 dias	Qua 20/05/20	Dom 24/05/20							
75	Instalação de rede de gases pintada (tubulação) de oxigênio desde a central até a sala de TERGO, com instalação de posto de consumo na sala de exame.	3 dias	Qua 20/05/20	Sex 22/05/20							
76	Instalação de central de gases para dois cilindros (manifold), para os gás oxigênio. Marca Linde Gases	2 dias	Sex 22/05/20	Sáb 23/05/20							
77	Instalação de central de monitoramento de gases de oxigênio no posto de enfermagem	1 dia	Sáb 23/05/20	Dom 24/05/20							
78	Espelhos e acessórios	10,97 dias	Qui 14/05/20	Qua 20/05/20							
79	Espelho colado na parede	2 dias	Seg 18/05/20	Ter 19/05/20							
80	Cortina vinílica branca Ref. CSGroup	1 dia	Qui 14/05/20	Sex 15/05/20							
81	Cabideiro gancho duplo	5 dias	Dom 17/05/20	Qua 20/05/20							
82	Limpeza	43 dias	Dom 03/05/20	Qua 27/05/20							
83	Limpeza final de obra	40 dias	Dom 03/05/20	Seg 25/05/20							
84	Remoção de Biombo	2 dias	Seg 25/05/20	Ter 26/05/20							
85	Limpeza permanente	1 dia	Ter 26/05/20	Qua 27/05/20							

Projeto: Cronograma revisado Data: Ter 17/11/20	Tarefa		Tarefa Manual		Data limite	
	Divisão		Somente duração		Crítica	
	Marco		Acúmulo de Resumo Manual		Divisão crítica	
	Resumo		Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Somente início		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente término		Margem de Atraso	
	Marco Inativo		Tarefas externas			
	Resumo Inativo		Marco externo			

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho de graduação, cujo objetivo foi analisar e comparar os orçamentos e as logísticas de obras de pequeno porte sem o plano de gerenciamento e com o gerenciamento dos resíduos da construção civil, teve como obrigação enaltecer a importância da conscientização com os resíduos gerados em obras de reformas comerciais e residenciais que, por menor que seja o volume de resíduo gerado em comparação aos grandes projetos, é responsável por substancial parcela no impacto ambiental causado pela vertente da construção civil.

Os resíduos da construção civil representam um passivo ambiental que, se não for gerenciado de forma adequada, resulta em grandes impactos ambientais. Portanto, é de grande importância que a temática seja interpretada com seriedade não apenas no âmbito financeiro, com vista exclusiva aos benefícios monetários, mas principalmente no contexto socioambiental.

Sendo assim, é de altíssima valia o disciplinamento da gestão de resíduos, por meio de adoção de soluções tecnicamente corretas e de ferramentas institucionais que privilegiem as ações preventivas em consonância às corretivas. O desenvolvimento sustentável é o produto da preocupação com a abstenção da geração de passivos e a utilização dos recursos de forma responsável, independente do porte da empresa ou da sua área de atuação.

A sustentabilidade sempre foi vital para todos e somente agora estão dando a devida importância, contudo tem-se de mudar a maneira de agir e isso só será possível se todos tiverem o mesmo interesse.

Na construção civil, a reciclagem tem se tornado grande aliada à geração de benefícios para o ambiente e a comunidade, pois se reduz o consumo de recursos naturais não renováveis e as áreas necessárias para aterro, pela minimização da quantidade de resíduos pela reciclagem.

Os resultados obtidos de acordo com o procedimento desenvolvido apresentaram uma alteração positiva no custo do projeto, que totalizou um desconto de 8% no valor final e o estabelecimento de linhas especiais de financiamento, devido ao incentivo creditício pelo desenvolvimento das medidas de gestão de resíduos. Tal benefício, além da perspectiva da obtenção de veículos, máquinas, equipamentos e

produtos químicos com isenção do Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI), também como incentivo à implantação do gerenciamento dos resíduos, foram de grande valia ao projeto, pois a empresa estudada não possuía nenhum crédito especial em instituições financeiras e necessitava de investimento em equipamentos para ascensão no setor da construção civil.

Porém, com a implantação do PGRCC houve um acréscimo no cronograma que, por sua vez, havia um período pré-estabelecido pelo cliente para conclusão do projeto, tornando inviável a execução do plano de gerenciamento neste estudo de caso.

Além do acréscimo no período disposto do cronograma, se interpretado de forma analítica o processo de gerenciamento à estrutura interna da maioria das construtoras de pequeno porte, a porcentagem de desconto obtida ao final da análise acaba não sendo um atrativo aos gestores responsáveis, quando estes não pretendem investir com os incentivos vigentes.

O fato de o plano de gerenciamento demandar uma análise detalhada e intensiva em seus aspectos, além de exigir um acompanhamento incisivo durante todo o período de obra, resulta na intensificação e alargamento de energia para desempenhar o projeto. Sendo assim, para desempenhar o plano com efetividade, o custo com a administração central pode tornar-se maior, além de eventualmente haver entraves nas atividades que poderiam gerar avanços no cronograma. Portanto, ao final do projeto, o custo final poderá se aproximar ao teto inicial.

Conforme o trabalho foi desenvolvido, algumas pesquisas futuras poderão ser realizadas, para dar prosseguimento ao mesmo. Dessa forma, uma das sugestões é a implantação do plano de gerenciamento apresentado em obras ou reformas comerciais e residenciais com o prazo de execução flexível e com a apuração do padrão de acabamento anteposto à construtora, além da utilização das fontes de financiamento disponíveis para equalização do custo final junto a modalidade à disposição. Desta forma, o custo pode ser melhor dimensionado e a logística planejada com maior facilidade, dentro das limitações da empresa.

REFERÊNCIAS

- SINDUSCONPR (Curitiba). **Resolução 307, do Conama, e legislação municipal disciplinam a gestão dos resíduos gerados pela construção civil.** 2004. (Disponível em: <https://sindusconpr.com.br/gerenciamento-de-residuos-da-construcao-civil-1960>. Acesso em: 07 jun. 2020.)
- COSTA, N. A. A. **A Reciclagem do resíduo da construção e demolição: uma aplicação da análise multivariada.** 2003. 188 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFSC. Florianópolis, 2003.
- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CGA/UFSC (Santa Catarina). **O que são Resíduos da Construção Civil.** 2006. (Disponível em: <https://gestaoderesiduos.ufsc.br/rcc/>. Acesso em: 07 jun. 2020.)
- LUIZA MOURA CARDOSO (Brasil). **Tudo sobre os Resíduos Sólidos da Construção Civil.** 2017. (Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/residuos-solidos-da-construcao-civil/>. Acesso em: 07 jun. 2020.)
- DINÂMICA AMBIENTAL (Brasil). **Conheça o processo de destinação final de resíduos da construção civil.** 2017. (Disponível em: <https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/conheca-processo-destinacao-final-residuos-construcao-civil/>. Acesso em: 07 jun. 2020.)
- MB CAÇAMBAS (Santa Catarina) (comp.). **Saiba quanto material descartar em uma caçamba de entulho.** 2020. (Disponível em: <https://mbcacambas.com.br/blog/quanto-cabe-em-uma-cacamba-de-entulho/>. Acesso em: 07 jun. 2020.)
- MOBUSS CONSTRUÇÃO (Brasil). **Por que implementar o gerenciamento de resíduos na construção civil?** 2018. (Disponível em: <https://www.mobussconstrucao.com.br/blog/gerenciamento-de-residuos-na-construcao-civil/>. Acesso em: 28 mar. 2020.)

TOMÁS LIMA (Minas Gerais). **Gestão de Resíduos na Construção Civil**. 2019. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/gestao-de-residuos-na-construcao-civil/>. Acesso em: 27 mar. 2020.

ONG O ECO BRASIL (comp.). **O que é o CONAMA**. 2014. (Disponível em: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27961-o-que-e-o-conama/>. Acesso em: 14 jun. 2020.)

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL (1981). Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Política Nacional do Meio Ambiente: DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE**. Brasília, DF.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução Conama nº 307**, de 05 de julho de 2002. Brasília, DF: MMA. Gov., 05 jul. 2020. Seção 1, p. 95-96. **GESTÃO DE RESÍDUOS E PRODUTOS PERIGOSOS**. (Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008030504.pdf. Acesso em: 14 jun. 2020.)

DISTRITO FEDERAL. SÉRGIO ANTÔNIO GONÇALVES. (comp.). **MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL URBANA NO BRASIL – BRA/OEA/08/001**: manual para implantação de sistema de gestão de resíduos de construção civil em consórcios públicos. Brasília: MMA, 2010. 1 v. (Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/4_manual_implantao_sistema_gesto_resduos_construo_civil_cp_125.pdf. Acesso em: 14 jun. 2020.)

SINDUSCON SP (São Paulo) (ed.). **Áreas de Transbordo e Triagem - ATT**. Resíduos da Construção Civil. São Paulo, p. 1-6. jun. 2012.

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília, DF. (Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 14 jun. 2020.)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Estado). Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006. **Política Estadual de Resíduos Sólidos**. São Paulo, SP: Assessoria Técnico-legislativa, 16 mar. 2006. (Disponível em:

<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12300-16.03.2006.html>. Acesso em: 14 jun. 2020.)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 57.817, de 28 de fevereiro de 2012. **Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos**. São Paulo, SP: Casa Civil, 28 fev. 2012. (Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto-57817-28.02.2012.html>. Acesso em: 14 jun. 2020.)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Município). **Decreto nº 42.217**, de 24 de julho de 2002. São Paulo, SP: Sistema de Lei Municipais, 31 jan. 2012. (Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2002/4221/42217/decreto-n-42217-2002>. Acesso em: 14 jun. 2020.)

SALEME, Edson Ricardo; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Incentivos Creditícios na Lei de Resíduos Sólidos: a indução por planos nacionais, regionais, estaduais e municipais. In: SALEME, Edson Ricardo; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. **Aspectos Relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos**. São Paulo: Atlas, 2013. p. 210-253.

SENAI (São Paulo). **Gestão de Resíduos na Construção Civil: Redução, Reutilização e Reciclagem. Projeto Competir**, São Paulo, 2005.

VAZ, Priscila Fernandes Laje. **Estudo sobre a racionalização na construção civil**. Orientador: Prof. Dra. Fabiana Goia Rosa de Oliveira. 2014. 90 p. Trabalho de Conclusão de Curso de graduação (Bacharel, Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão/PR, 2014.

ROSA, Fabiana Pires. **Perdas na construção civil: Diretrizes e ferramentas para controle**. Orientador: Prof. Carlos Torres Formoso. 2001. 149 p. Dissertação (Mestrado, Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 2001.

FORMOSO, C. T.; COSTA, A. L.; ROSA, F. P. **Alternativas para a redução do desperdício de materiais nos canteiros de obras – Relatório Preliminar**. NORIE / UFGRS, jul. 1998.

Roth C., & Garcias C. (2011). **Construção Civil e a Degradação Ambiental**. *Desenvolvimento Em Questão*, 7(13), 111-128. Disponível em: <<https://doi.org/10.21527/2237-6453.2009.13.111-128>>. Acesso em: 14 jun. 2020.

ARAÚJO, Viviane Miranda. Análise dos aspectos e impactos ambientais dos canteiros de obras e suas correlações. In: ARAÚJO, Viviane Miranda. **Práticas recomendadas para a gestão mais sustentável de canteiros de obras**. Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso. 2009. Dissertação (Mestrado, Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, 2009.

BRAGA, Dilma Bustamante; TRZESNIAK, Piotr. Sobre a denominação e a classificação das perdas na construção civil. **ENEGEP**, Itajubá/MG, 1999. Disponível em: < http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep1999_a0384.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2020.

VALLE PEREIRA, Paulo Teixeira (Brasil). **Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual: diferenças e características**. 2019. Disponível em: <https://blog.sebrae-sc.com.br/epp-microempresa-mei/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

APÊNDICE A – MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial faz a descrição dos serviços a serem executados para o cumprimento das atribuições feitas em projeto a obra de execução de reforma do laboratório pertencente ao grupo Fleury.

I. GENERALIDADES

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e especializada seguindo e respeitando todas as orientações deste Memorial Descritivo e as Normas Técnicas Brasileiras específicas para cada processo.

Será mantido na obra, em locais previamente determinados, placas da empresa Construtora e dos Responsáveis Técnicos.

Serão de responsabilidade da Construtora, manter atualizados, no canteiro de obras em um escritório apropriado para os estudos dos projetos, alvará, certidões e licenças, bem como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e cronogramas.

É obrigatório aos operários o uso equipamentos individuais de segurança.

Deve ser garantida a segurança das propriedades vizinhas e áreas públicas.

Esclareça-se também que na execução de todos os serviços deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, utilizando-se de máquinas e ferramentas adequadas, mão de obra habilitada, observadas as normas de segurança, da ABNT, das concessionárias e da boa técnica de execução. A obra sempre deverá ser mantida limpa, tanto interna como externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. E quando for concluída a obra, as residências e suas áreas externas deverão também estar arrematadas, limpas, e em condições de imediata ocupação pelos proprietários.

II. SERVIÇOS PRELIMINARES

A. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA OBRA

As instalações necessárias para fornecimento de água fria e energia elétrica para realização das atividades pertinentes a intervenção, visto que a edificação já possui toda a infraestrutura de ambos para funcionamento da unidade, será de

responsabilidade da contratante, cabendo a mesma arcar com os custos extras, se houver, no período de execução da obra.

Durante perícia preliminar, foi constatado que há pontos suficientes para fornecimento de água e energia nas regiões que serão realizadas as atividades pertinentes à reforma.

B. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser instalado na área disponibilizada pela contratante, ao qual não deve interferir diretamente no funcionamento da unidade aos clientes e dispor de áreas administrativa. A área administrativa deverá ter escritório e almoxarifado, que deverão ser construídos em divisórias navais, podendo, a critério da contratada e mediante a aprovação da fiscalização, serem construídos em outro tipo de material, sem ônus adicional.

A área de vivência com instalações sanitárias, vestiário, alojamentos, local para refeições e cozinha serão disponibilizados pela contratada, dispostas na área de vivência dos funcionários da unidade em questão.

Todos os ambientes devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, devidamente sinalizados com placas de sinalização, advertência e aviso respeitando as disposições da NR-18.

Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser desmontado e completamente limpo, inclusive com serviços de acabamentos no piso e parede, se necessário.

III. DIVISÓRIAS DE FECHAMENTO INTERNO

A. DRYWALL

A divisão dos ambientes, assim como toda divisória necessária, deverá ser executada com paredes de gesso - *Drywall*, as quais deverão ser construídas com sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado estruturados por perfis metálicos em aço galvanizado, tendo como base para as espessuras as instalações e elementos embutidos nas paredes. Para os ambientes de área molhada, as divisórias deverão ser compostas por placas de gesso acartonado verde – RU, ao

qual possuem resistência à umidade evitando danos por eventuais contatos com água.

Finalizada a instalação das placas de gesso, deverá ser aplicada uma primeira camada de massa de rejunte sobre a região da junta, marcar o eixo da junta com uma espátula, colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta, com a saliência da dobra da fita sobre a primeira camada de massa.

Deve-se pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa, evitando a ocorrência de bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com uma leve camada de massa para que a fita não se desprenda, ainda com a massa sob a fita molhada.

Após a secagem final, a região das juntas e as cabeças de parafusos (que também devem ser cobertas pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em taco, eliminando rebarbas e ondulações. O tratamento de ângulos deve obedecer ao mesmo procedimento do tratamento de juntas sendo que para cada caso existe um tipo de perfil ou fita mais adequados. Para ângulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma cantoneira metálica de proteção (perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforço metálico, que também serve para ângulos diferentes de 90 graus. Para ângulos internos deve-se utilizar a cantoneira de papel.

B. REFORÇO PARA *DRYWALL*

O reforço em parede de *drywall* deverá ser instalado nas divisórias em *drywall* para a fixação de cargas pesadas e objetos com maior profundidade, como bancadas, prateleiras, lavatórios e tanques, previstos em projeto.

O reforço deverá ser composto por uma estrutura em madeira tratada ou aço galvanizado, que será fixada na parte interna do sistema *drywall*, nos perfis metálicos que estruturam as paredes, apresentando espessura mínima de 18mm. O componente para reforço deverá ser instalado antes de parafusada nas chapas de *drywall* na estrutura, o que torna ainda mais fácil a tarefa de fixação.

IV. REVESTIMENTO DE TETO

A. FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL

Inicialmente, deverão ser removidas as luminárias e acessórios instalados no forro que será demolido (indicado em projeto) e armazenadas em local a ser disponibilizado pela Contratante. A fiação elétrica deverá ser acomodada de forma que não atrapalhe os serviços posteriores.

Deverá ser instalado em toda área indicada em projeto forro mineral removível com borda *lay in*, em placas medindo 1,250x0,625m na cor branca. A atenuação acústica deve ficar entre 33 a 49dB e NRC até 0,90. O forro deve ser livre ou com baixa emissão de VOCs (compostos orgânicos voláteis), serem 100% recicláveis, produzido em fibra mineral e resistente a fungos e bactérias. O forro deve estar na Classe A de resistência ao fogo, segundo a NBR9442 e Classe II segundo a IT 10 do corpo de bombeiros.

11. ABEIRA EM FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO

Deverá ser executado, no ambiente indicado em projeto, tabeira de gesso com largura igual a 50cm a partir da alvenaria, instalado sobre perfil tabica lisa, composta por chapa de gesso standard com 12,5mm de espessura.

Deverá ser marcado, em todo o perímetro, da parede, o nível determinado do pé direito, fixando fios flexíveis entre as paredes paralelas, que servirão de referência para a fixação das placas. Peças apropriadas para a fixação das placas deverão ser fixadas na base de sustentação, por meio de tirantes fixados na estrutura, e as placas deverão ser parafusadas em estrutura de aço.

V. IMPERMEABILIZAÇÃO

A. MANTA ASFÁLTICA

Sobre a superfície horizontal úmida, executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3. Aplicar sobre a regularização seca uma demão de *primer*.

Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com

maçarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

Após, sobre a manta asfáltica deverá ser aplicado filme plástico de polietileno como camada separadora e executado a proteção mecânica de 2,5cm de espessura sobre a manta asfáltica com argamassa de cimento e areia no traço 1:7.

VI. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

As instalações hidráulico-sanitárias obedecerão aos pontos especificados no projeto, devendo as tubulações, conexões e registros serem instalados nas posições, cotas e diâmetros do projeto.

O fornecimento de água será feito por meio da concessionária local de saneamento básico.

Do reservatório partirão tubulações que abastecerão os seguintes pontos: lavatórios, bacias sanitárias no banheiro, tanque no DML e duchas higiênicas.

A rede de esgoto em PVC rígido recolherá os esgotos dos seguintes pontos: todas as salas que houver lavatórios, todos os banheiros dedicados as salas e exames, banheiros de uso geral, ralo seco dos banheiros, ralo sifonado e bacia sanitária. Os esgotos serão encaminhados ao coletor público passando por caixas de inspeção.

As louças serão dos seguintes tipos: bacia sanitária com caixa acoplada, lavatório tipo suspenso com meia coluna e tanque com coluna, todos na cor branca. As torneiras, registros, flexíveis e sifões serão metálicos, respeitando ao book de acabamentos do cliente.

As águas pluviais não terão qualquer tipo de captação, sendo seu escoamento feito apenas pela declividade da área pavimentada em direção a área não pavimentada que deverá absorver as águas que nela chegarem.

A execução dos serviços deverá obedecer às seguintes normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

- Instalações Prediais de Água Fria. - NBR 5626.

- Instalações Prediais de Águas Pluviais. - NBR 10844.
- Instalações Prediais de Esgoto Sanitário. - NBR 8160.

VII. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ

As instalações elétricas e telefônicas obedecerão aos pontos específicos dispostos através do projeto de elétrica e dados.

Os materiais utilizados estarão de conformidade com o especificado no book de acabamento da unidade e atendendo as condições mínimas dos materiais, bem como de acordo com as recomendações das normas da ABNT.

As aplicações bem como o armazenamento dos materiais obedecerão às exigências e indicações do fabricante.

As ligações com a rede pública deverão ser de acordo com as exigências da concessionária local de energia elétrica e de telefonia.

A empresa contratada entregará a infraestrutura para a instalação telefônica, antena coletiva e todos os pontos de luz e de energia prontos em perfeito estado para o uso em cada imóvel, assim como nas dependências do condomínio.

Deverá ser entregue a infraestrutura seca para as instalações e dados e voz, somente com o eletroduto corrugado e arame como guia. O fornecimento dos cabos e tomadas de rede, assim como todo serviço pertinente à especialidade, será de responsabilidade da contratante.

A. ILUMINAÇÃO

Todas as luminárias deverão LED de embutir, com corpo em alumínio branco, difusor em policarbonato translúcido leitoso e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica ($FP > 0,92$ e $TDH < 10\%$).

São previstos os seguintes tipos de luminárias, seguindo as quantidades necessárias e ambientes para instalação de acordo com o projeto:

- Luminária de embutir led painel quadrado 30w 4000w com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato leitoso, dim 62,0x62,0x5,3cm;
- Luminária led de embutir redonda 10w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 8,5x4,8cm;

- Luminária led de embutir redonda 21w 3000k com corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso, dim 18,6x8,6cm;
- Luminária led de embutir quadrada 10w 3000k com foco ajustável, corpo em alumínio, acabamento na cor branca, difusor em policarbonato translúcido leitoso;
- Fita de led de baixa voltagem 24v com 60 leds/metro + perfil de alumínio. marca e corte a cada 1,0m.

VIII. ESQUADRIAS

A. PORTAS DE MADEIRA

As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, maciça, revestidas com fórmica de 3mm em ambas as faces, na cor branca.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. As fechaduras deverão ser do modelo La Fonte 40mm com acabamento escovado.

Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, serão colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metálica resistente a impactos, conforme projeto.

B. PORTA DE FERRO

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação. Todos os quadros, fixos ou móveis, serão perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo que desapareçam as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas limadas. Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa

testa etc. terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios.

As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das seguintes condições: a superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, quer por processos químicos e depois receberá anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE, não se admitindo o uso de zarcão ou similares.

C. VIDRO E ESPELHOS

Os vidros das esquadrias deverão do tipo temperado liso incolor de 8mm.

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo isolados por meio de gaxeta de Neoprene ou cartão apropriado.

Os espelhos terão as dimensões indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serão fixados na parede com filetes de silicone.

IX. REVESTIMENTO PISO

A. REGULARIZAÇÃO

Deverá ser executada a regularização do substrato, considerando a instalação de piso sobre piso, com a aplicação de argamassa autonivelante, respeitando o tempo de cura de no mínimo 12 horas para instalação do piso.

Durante o período em que o material estiver em cura, não deverá ser realizado nenhum outro serviço na superfície regularizada, pois a abrasão proveniente de pisadas pode danificar o sistema e comprometer seu nivelamento.

B. CERÂMICO

Deverá ser assentado nas áreas molhadas, precisamente nos banheiros e DML, piso Cerâmico Cargo *Plus White*, 45x45cm Acabamento Acetinado Eliane 45x45cm, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de

cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo de referência. Deverá ser executado rejuntamento branco com dimensão indicada pelo fabricante.

O rodapé deverá ser instalado utilizando-se o mesmo modelo de piso cerâmico, com altura de 10cm e rejunte branco seguindo mesma espessura utilizada no assentamento do piso.

C. PORCELANATO

Deverá ser assentado nos ambientes indicados em projeto piso Porcelanato retificado 60x60cm *York White Portinari*, com acabamento acetinado, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo de referência. Deverá ser executado rejuntamento branco com dimensão indicada pelo fabricante.

O rodapé deverá ser instalado utilizando-se o mesmo modelo de piso porcelanato, com altura de 10cm e rejunte branco seguindo mesma espessura utilizada no assentamento do piso.

D. VINÍLICO EM RÉGUA

Deverá ser executado na área de espera do térreo continuação do piso vinílico em régua existente com piso vinílico 3mm da marca Ace Revestimento, linha Ambienta, cor Bambu, com assentamento impecável quanto ao alinhamento e juntas, em perfeito desempenho das superfícies.

O rodapé que deverá ser instalado no local em que haverá a instalação do piso vinílico deverá ser em Poliestireno Branco. Fixado através de encaixe com bucha "T" e silicone, Linha Moderna.

X. REVESTIMENTO PAREDE

A. AZULEJO

Deverá ser assentado azulejos cerâmicos Galeria Branco 10x10 Eliane com acabamento acetinado em meia parede, nos ambientes dos banheiros e DML.

Os azulejos deverão ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e fios de nylon.

O rejuntamento utilizado deverá ser da cor branca. Doze horas após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada passando-se um pano seco e limpo.

B. PROTETOR VINÍLICO E BATE MACA

Deverá ser executado atrás de todos os lavatórios que forem instalados dentro das salas de exames e coletas protetor vinílico Ace Revestimento Mural Plus Cinza, dimensões 0,80x1,20m, com a finalidade de proteger a parede contra manchas de respingos provenientes do uso dos acessórios sanitários.

Nos locais indicados em projeto, deverá ser executado bate maca com revestimento vinílico Ace Revestimento Mural *Plus* Cinza, com altura de 50cm, tendo a finalidade de proteger as paredes contra danos na pintura causados pela abrasão de cadeiras e macas das salas de exames e coletas.

XI. PINTURA

As paredes e divisórias *drywall* a serem pintadas deverão impreterivelmente ser previamente lixadas ou escovadas.

A superfície preparada (reboco novo ou pintura antiga), se fará a aplicação e lixamento de fundo selador látex PVA, uma demão. Após um período mínimo de 8 horas da aplicação do fundo selador látex PVA, deverá ser aplicada e lixada no mínimo 2 demãos de massa acrílica.

Após um período mínimo de 8 horas da aplicação da massa acrílica nas paredes, deverá ser aplicada no mínimo 2 demãos de pintura com tinta acrílica nas paredes, garantindo o perfeito cobrimento.

XII. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS

A. LOUÇAS

O perfeito estado de cada aparelho deverá ser minuciosamente verificado antes de sua colocação. As louças deverão ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

- Bacia sanitária com caixa acoplada DECA linha Vogue Plus;
- Bacia sanitária sem abertura frontal DECA linha Vogue Plus;
- Lavatório Suspenso DECA linha Vogue Plus, com meia coluna suspensa DECA;
- Lavatório de canto INCEPA;
- Tanque ICASA com capacidade de 20L.

B. METAIS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas:

- Barra de apoio PCD conforme indicação de tamanhos e modelos no projeto;
- Barra de apoio PCD para lavatório conforme indicação no projeto;
- Ducha Higiênica DECA linha *Activa Aspen*;
- Torneira de mesa automática para lavatório DECA modelo *Pressmatic 110*;
- Torneira de mesa com bica móvel ESTEVES linha Torre.

XIII. CONSIDERAÇÃO FINAL

Este memorial descritivo e todas suas especificações visa a melhor execução perante o projeto apresentado e estabelecido para a reforma residencial proposta.

É de exímia importância o total cumprimento das diretrizes aqui estabelecidas, visando um produto de qualidade e seguindo especificações arquitetônicas dos produtos.

ANEXO A – PROJETO DE REFORMA LABORATÓRIO FLEURY